

LA CITTÀ' e LA FORESTA

Paesaggio, città, progetto: Il caso Forestami a Milano

Studente: Giotto Nicolini
Matricola: 153989

Relatore: Giovanni La Varra
Correlatore: Tommaso Antiga

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

DIPARTIMENTO POLITECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura

TESI DI LAUREA

LA CITTA' E LA FORESTA,
Paesaggio, città, progetto: Il caso Forestami a Milano

Studente:
Giotto Nicolini

Relatore: Giovanni La Varra
Correlatore: Tommaso Antiga

Anno Accademico 2024-2025

INTRODUZIONE

In questo elaborato finale ho deciso di esplorare il tema della riforestazione urbana, con particolare attenzione al progetto **Forestami** e al suo ruolo come risposta concreta e sostenibile alle sfide ambientali delle città contemporanee. Fin da giovane, ho nutrito un forte interesse per la natura e per i fragili equilibri che la governano. Questo interesse ha accompagnato il percorso formativo, accrescendomi la consapevolezza dell'importanza della tutela e valorizzazione dell'ambiente. Tale interesse si è progressivamente trasformato in una convinzione profonda:

la necessità di reintrodurre la natura negli spazi urbani, non solo per migliorare la qualità dell'aria e del suolo, ma anche per promuovere il benessere psicofisico dei cittadini. La riforestazione urbana, quindi, non rappresenta per me solo un tema di ricerca, ma una missione personale e collettiva: reintegrare il tessuto vegetale nelle aree urbane significa restituire alla società una componente fondamentale della sua identità naturale, spesso sacrificata in nome del progresso.

Con il tempo, ho compreso come il paesaggio urbano non sia un mero abbellimento estetico o un accessorio piacevole, bensì una necessità imprescindibile per la sopravvivenza degli ecosistemi urbani e per la qualità della vita di chi li abita. Nonostante la crescente consapevolezza dell'importanza dell'infrastruttura ecologica nelle città, la realizzazione di progetti di riforestazione urbana richiede una pianificazione meticolosa e un impegno costante, che vanno ben oltre la semplice piantumazione di alberi. Questi progetti devono considerare aspetti come la biodiversità, la resilienza climatica, l'integrazione con le infrastrutture esistenti e, soprattutto, la partecipazione attiva delle comunità locali. È in questo contesto che si inserisce il progetto **Forestami**, un'iniziativa ambiziosa che mira a trasformare l'area metropolitana di Milano in un esempio di sostenibilità urbana attraverso la piantumazione di milioni di nuovi alberi. L'elaborato si sviluppa quindi su due piani paralleli:

da un lato, l'analisi della riforestazione urbana come strumento essenziale per la rigenerazione ecologica delle città; dall'altro, un approfondimento sul progetto come caso concreto di come tali iniziative possano essere progettate, attuate e monitorate nel lungo termine.

La tesi si articola in tre capitoli:

- Il **primo capitolo** fornisce un quadro teorico sulla riforestazione urbana, esaminando le sue radici storiche e culturali, l'evoluzione del concetto di paesaggio urbano, e le tecniche e gli obiettivi specifici che guidano le attuali iniziative di riforestazione.

- Il **secondo capitolo** è dedicato al progetto **Forestami**, analizzandone la genesi, le motivazioni e il contesto ambientale che ne ha determinato l'avvio. Si prenderanno in esame anche i risultati ottenuti finora e le prospettive future in relazione alla vasta area metropolitana di Milano.

- Il **terzo capitolo**, infine, affronta le sfide della sostenibilità a lungo termine, evidenziando il ruolo cruciale della comunità nella cura e manutenzione degli spazi verdi e discutendo le strategie di monitoraggio e valutazione dell'impatto ambientale delle attività di riforestazione.

Prima di procedere con l'analisi dettagliata, ritengo opportuno contestualizzare brevemente il tema della riforestazione urbana, con particolare riferimento alla situazione italiana. Il degrado ambientale e l'espansione urbana hanno portato a una progressiva perdita di spazi verdi nelle città, con conseguenze gravi sulla qualità dell'aria, sulla biodiversità e sul benessere delle persone. In questo scenario, emerge il progetto come un modello di riferimento, dimostrando come la riforestazione urbana possa non solo contrastare gli effetti negativi dell'inquinamento e del cambiamento climatico, ma anche promuovere una nuova cultura della sostenibilità e del rispetto ambientale.

In conclusione, per queste ragioni e per la ferma convinzione che la riforestazione urbana rappresenti uno strumento fondamentale per il recupero e la rigenerazione delle nostre città, ho scelto di fare di questo tema il fulcro dell'elaborato, con l'obiettivo di contribuire a una riflessione più ampia sul ruolo della natura nelle aree urbane e sul futuro delle nostre città.

Indici

1 RADICI	09
1.1 Le origini del giardino	10
1.2 L'invenzione del paesaggio	15
1.3 La riforestazione urbana	23
2 FORESTAMI	29
2.1 Storia dietro il progetto	35
2.2 La necessità di un intervento	40
2.3 La grande Milano	50
2.4 Iniziative simili e obiettivi	54
3 GESTIONE	59
3.1 Sostenibilità a lungo termine	72
3.2 Il ruolo della comunità	85
3.3 Piano operativo	91
3.4 Progetti pilota	95
INTERVISTA	109
BIBLIOGRAFIA & SITOGRAFIA	118

I paesaggi sono noi e noi siamo i paesaggi; perciò, essi contengono le nostre grandezze e le nostre fragilità, la nostra nobiltà e la nostra inadeguatezza. Come mostri, imprevedibili, sfuggenti e talvolta ambigui, così sono i nostri paesaggi, così siamo noi.

Annalisa Metta

ICRIDARU

Il primo capitolo delinea il contesto storico inserendosi all'interno del dibattito sulla riforestazione urbana, cominciando dal giardino, esaminando la sua definizione, il suo ruolo nella società e la sua evoluzione storica. Molteplici sono gli autori che contribuiscono con le proprie teorie attorno a tale tema, cercando di definire quale sia il concetto ultimo di giardino. Successivamente esplorerò la definizione e l'evoluzione storica del paesaggio anche da un punto di vista critico, trattando successivamente nel terzo paragrafo la nascita dell'azione riguardo la riforestazione. L'interrogativo da un piano teorico necessita però anche di muoversi verso uno pratico, analizzando la realtà dei primi progetti contemporanei.

Anno o
Suolo abbandonato a se stesso.
Presenza di qualche avventizia delle colture.

11 Le origini del giardino

«Il primo giardino della Storia non è quello dei libri di Storia, bensì quello della storia dei popoli che nel tempo - quale che ne sia stata l'epoca - hanno abbandonato il nomadismo per stabilirsi in un punto del loro territorio»¹. Ancora oggi abbiamo esempi di oasi dove la società sedentaria organizza la propria vita in stretta relazione con la società nomade che si ferma in questi luoghi come, ad esempio, Gardaia in Algeria e Ghadames in Libia, «Il primo giardino è quello dell'uomo che ha scelto di interrompere le proprie peregrinazioni»². Non esiste un tempo univoco per il compimento di questa fase, che può avvenire tanto per l'uomo quanto per la società in momenti diversi.

«Il primo giardino è alimentare. L'orto è il primo giardino. È atemporale poiché non soltanto fonda la storia dei giardini, ma la attraversa e la segna profondamente in ogni suo periodo [...] Il primo giardino è un recinto»³.

Il termine giardino deriva dal tedesco *Garten*, che significa recinto è importante preservare il valore del giardino, inclusi ortaggi, frutta, fiori, animali e l'arte di vivere, che col tempo continueranno a rappresentare ciò che consideriamo il meglio. Il modo in cui interpretiamo questo meglio influenzerà lo stile dei giardini, variando in base ai modelli di civiltà. La concezione di ciò che è migliore e prezioso è in costante cambiamento. Il valore del giardino è sempre stato legato al cambiamento e all'evoluzione.

La cosiddetta rivoluzione neolitica, caratterizzata dall'inizio della coltivazione dei cereali, non è avvenuta improvvisamente, ma è il risultato di numerosi esperimenti condotti per millenni.

Prima che comparissero i campi agricoli, esistevano già orti e frutteti. I primi giardini erano probabilmente zone naturali in cui crescevano spontaneamente piante commestibili e che venivano protette con recinzioni. Questa stabilizzazione permetteva di osservare il ciclo di crescita delle piante e di capire come intervenire per ottenere raccolti migliori. Nei primi giardini recintati si coltivavano piante alimentari, piante profumate e specie utilizzate nei rituali religiosi o come offerte agli dèi.

¹ Clément G., *Breve storia del giardino* [2011], Quolibet, Macerata, 2012, p. 15.

² *Ivi*, p. 17.

³ *Ibidem*.

Anni da 1 a 3.
Se il suolo è di origine agricola, si forma direttamente un prato, altrimenti si osserva una *stadia* pre-prato a briofite (muschi), poi un prato.

La selezione delle piante non era motivata solo dall'utilità pratica, ma anche da ragioni estetiche e spirituali.

La scenografia che mira a valorizzare il meglio si adatta all'evoluzione dei principi fondamentali del giardino, ma «il principio del giardino rimane costante: avvicinarsi il più possibile al paradiso»⁴. Se consideriamo che il primo giardino ha avuto origine con la sedentarizzazione dei popoli, allora anche la sua organizzazione iniziale e le prime manifestazioni dell'arte del giardinaggio sono sorte contemporaneamente. Questa teoria contesta la concezione comune del giardino come luogo dedicato al riposo, d'ozio, al piacere o come simbolo di prestigio.

«Come se il giardino fosse il privilegio di una casta annoiata»⁵ Secondo Derek Clifford, i giardini non possono esistere in contesti in cui la comunità è costretta a impiegare tutte le proprie energie solo per sopravvivere. Se consideriamo il primo recinto destinato a proteggere frutta e verdura come il primo giardino della storia, diventa chiaro che le società che lo crearono dedicarono tutte le loro risorse a questo scopo.

«Non c'è utopia teatrale traboccante di fontane e grotte che abbia saputo cancellare l'urgenza e la legittimità dell'orto»⁶.

La Storia, al di là dei suoi momenti di gloria, ha costantemente assegnato al giardino alimentare un ruolo di prestigio.

I giardini di Tebe, menzionati nella documentazione storica dell'antico Egitto, erano complessi di giardini situati nella omonima città di Tebe, (l'odierna Luxor) riflettevano l'importanza della vegetazione e delle coltivazioni nella cultura egizia e comprendevano una varietà di piante e strutture, mostrando come il terreno attorno a una vigna ben curata fosse condiviso da piante di papiro, palme da datteri, fichi, vasche e animali da cortile. Questi giardini non erano solo decorativi, ma avevano anche una funzione pratica, fornivano cibo e materiali essenziali. Simboleggiavano inoltre l'abilità degli antichi egizi nella gestione delle risorse e il loro legame con la natura.

Oppure, le terrazze dell'Alhambra, parte del complesso palaziale e fortificato a Granada, Spagna, adornate di mandorli, ciliegi e fichi, scendevano fino alle coltivazioni di verdure, ai piedi degli ulivi. All'interno si trovano i noti giardini del *Generalife*, il *Partal* e i cortili

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ivi*, p. 18.

⁶ *Ivi*, p. 20.

Da 3 a 7 anni.
Il prato è interrotto da arbusti di colonizzazione prevalentemente spinosi.
Incolto erbaceo spinoso. Prato armato.

del *Palacio de los Leones*, caratterizzati da canali d'acqua e fontane, offrono un esempio eminente di eccellenza nell'architettura e nel design paesaggistico islamico, coniugano una funzionalità pratica con un'estetica straordinaria.

Se si eccettuano i giochi di fontane concepiti per sfoggio, il più impressionante e tecnico tra i giardini è l'orto dei re di Francia, a Versailles noto anche come *Potager du Roi*, creato nel XVII secolo per la produzione alimentare principalmente per la corte reale di Luigi XIV, ma anche esempio di giardino ornamentale.

Questi esempi attraversano varie epoche e ci portano fino alla fine del XIX secolo, quando «una società eccessivamente pudica nasconde fatiche, sesso e miserie. Dissimula il proprio orto dietro alti muri, si vergogna del proprio asservimento alla terra, abbandona i gesti ancestrali e il lavoro manuale, si affida alla macchina.

Se le capita di gettare uno sguardo sull'orto, lo fa per mettervi ordine, non per dedicarsi al giardinaggio [...]. La natura è confusa, c'è chi la detesta, chi la esalta: nessuno però ci convive. Si guarda alla vita come a un quadro, al giardino come a una scenografia impeccabile, all'orto come a un locale tecnico obbligatorio»⁷.

Eppure, tutto è cominciato lì. È lì che sono nati l'allineamento, l'ordinamento, la cadenza, la distanza tra i piani, la prospettiva.

È nell'orto, territorio d'eccellenza, che tutto si organizza intorno a un elemento centrale, l'acqua, rendendo il giardino una forma circolare, con tutti i punti estremi equidistanti dal suo fulcro.

Solo nell'orto, che il giardiniere attento alla più grande economia di gestione procede al riciclaggio dei rifiuti e delle energie.

È uno spazio completo, dove convivono funzionalità e svago, rendimento e creatività, logica economica e espressione artistica.

«Qui entra in gioco il giardiniere, uomo di sogni e di esperienza allo stesso tempo, non può abbandonare la totalità delle sue credenze a vantaggio della sola conoscenza»⁸. Si rischierebbe di esaurire le potenzialità creative concentrandosi esclusivamente sul miglioramento delle prestazioni. Il giardiniere autentico, invece,

⁷ *Ibidem*.

⁸ Clément G., *Piccola pedagogia dell'erba* [2015], DeriveApprodi, Roma, 2015, p.108.

Da 7 a 14 anni.
La superficie del prato diminuisce a favore degli arbusti. Tra gli arbusti spinosi, protetti dai predatori, nascono e si sviluppano i futuri grandi alberi.

osserva con curiosità gli eccessi della natura e partecipa alla loro creazione, senza però dedicare a queste forme straordinarie un'attenzione maggiore rispetto a quella riservata alle piante comuni di cui si prende cura.

Nel complesso si manifesta una realtà senza tempo, nonostante sia stata recentemente rivelata: la vita si orienta verso la complessità anziché la semplificazione. Lo spazio abitabile è formato dalla varietà dei sistemi vitali, anziché da una selezione.

Il giardiniere, che non può rinunciare a nessuno dei due punti di vista, deve occuparsi simultaneamente di entrambi, anche se si contraddicono, senza che ciò risulti problematico.

In questo modo, riesce a ospitare nello stesso spazio protetto sia le piante benefiche sia quelle ritenute dannose.

Attualmente, il giardino moderno si impegna ad accogliere la vita stessa, piuttosto che concentrarsi esclusivamente su graziose decorazioni, che la tradizione aveva precedentemente privilegiato. Questa prospettiva ha implicazioni rilevanti, alcune delle quali sono state individuate e sono oggetto di discussione in diverse opere e conferenze. Tuttavia, altre conseguenze rimangono ancora da esplorare e comprendere.

In conclusione, il giardino ha svolto diverse funzioni attraversando diverse epoche, passando dall'utilizzo per pura sopravvivenza all'idea diffusa di giardino come spazio d'ozio, di piacere fino alle concezioni di giardino moderno dedito all'inclusività, mantenendo come principio continuo il desiderio di avvicinamento al paradiso. «Esiste un ecosistema planetario dentro il quale l'Uomo si dedica con alterna abilità al giardinaggio»⁹.

⁹ Clément G., *Breve storia del giardino*, cit., p. 45.

Da 14 a 40 anni
Gli alberi proiettano un'ombra che porta al deperimento degli arbusti che li avevano protetti inizialmente, ma si sviluppano solo se le condizioni sono favorevoli. Altrvece la friche può bloccarsi a uno stadio anteriore, a causa della povertà del suolo. In tutti i casi la vegetazione corrisponde al climax.

Figura 1. Dalla friche al climax, *Il giardino in movimento*, Gilles Clément, pp. 35-35

La realizzazione di un giardino in movimento a partire da un suolo nudo. Esperienza del Campo

Settembre: semina. Il piccolo albero al centro è un punto di riferimento.

Inizio di ottobre: i primi semi sono germinati. Annuali e graminacee, biennali (future vagabonde) e già qualche pianta perenne (poche).

Aprile: il suolo è nettamente più «chiuso» che all'inizio dell'inverno. Nuove specie sono germinate. Il terreno comincia a essere coperto. Cercare il modo migliore per tracciare dei sentieri. Le piante perenni sono molto progredite, non potete tenere tutto.

Luglio: con l'aiuto di una macchina appropriata disegnate il contorno delle isole. In certe zone le isole si impoveriscono, in altre guadagnano terreno. Il senso della freccia indica questi movimenti.

Due anni più tardi: l'albero fa ombra all'erba che si impoverisce. Altrove, al centro delle isole che hanno cambiato più volte forma e dimensione, nascono dei giovani alberi. Un bosco è in procinto di installarsi.

Negli anni seguenti: le isole hanno diminuito la loro superficie. L'ombra dei giovani alberi non è abbastanza forte da impoverire lo strato erbaceo. Ma presto lo sarà. Prendere l'iniziativa isolandoli nel prato. Da qui a uno o due anni: sopprimerli, ritrovando la luce e i fiori, o conservarli, lasciando arrivare un bosco. Senza l'esperienza del Campo, la falciatura annuale di tutta la superficie impedisce l'arrivo degli alberi.

Figura 2: Realizzazione di un giardino in movimento, *Il giardino in movimento*, Gilles Clément, pp. 120-121

12 L'invenzione del paesaggio

L'idea di paesaggio è un concetto ambiguo. Il termine ha assunto nella cultura contemporanea una vasta gamma di significati, in relazione ai saperi e alle pratiche che lo hanno impiegato. In una prospettiva di ricerca interdisciplinare questa ambiguità andrebbe salvaguardata, perché rispetta la polisemia che arricchisce oggi il fenomeno-paesaggio.

Tentare una *reductio ad unum* delle diverse nozioni risulta complesso e rischia di tradursi in semplificazioni eccessive. La definizione di paesaggio proposta dalla Convenzione europea:

*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*¹⁰

Può assumere un valore di riferimento, utile in un contesto istituzionale, ma non è in grado di esaurire la ricchezza di significati e la fluidità delle letture. A ben vedere la normativa stessa non appare affatto unitaria, mentre l'analisi giuridica evidenzia dubbi e incertezze interpretative. Una distinzione fondamentale può fornirne una guida iniziale alla ricerca. «Nella cultura contemporanea il paesaggio presenta due aspetti fondamentali: una dimensione *soggettiva*, come percezione personale derivata dalla frequentazione di un luogo, e una dimensione *oggettiva*, fatta di cose, di fenomeni presenti nello spazio geografico. La polisemia insita nel concetto di paesaggio deriva dal fatto che il termine indichi sia la rappresentazione dell'oggetto, sia l'oggetto stesso»¹¹.

Nel primo aspetto, il paesaggio è concepito a livello individuale, in uno stato d'animo contemplativo, una fonte di sensazioni e di emozioni, comunicata artisticamente tramite linguaggi figurativi o verbali, invece, nella seconda è un sistema territoriale, il carattere di una regione dotata di qualità morfologiche e ambientali.

Le diverse discipline seguendo metodologie proprie, hanno indagato le due forme di paesaggio, con esiti divergenti e talvolta conflittuali. Le due forme si distinguono sul piano semantico, giuridico, ma anche su quello storico.

Il concetto di paesaggio come esperienza personale emerge verso la fine del Medioevo, soprattutto attraverso le arti e la letteratura, mentre la comprensione del paesaggio in termini scientifici e oggettivi si

¹⁰ Ministero della Cultura, *Convenzione Europea del Paesaggio*, Premio del Paesaggio, 2024.

¹¹ Tosco C., *Il paesaggio come storia* [2007], Il Mulino, Bologna, 2017, p. 11.

sviluppa solo più tardi, nel XIX secolo, nell'ambito della geografia. Al di là di questi riferimenti, quello che occorre identificare inizialmente, secondo Monique Mosser storica dell'arte francese, specialista in architettura e soprattutto in giardini, sono le «trasformazioni incessanti e impercettibili del paesaggio, le sue armoniche ondulazioni in cui il movimento dell'acqua, del rilievo e delle luci costituiscono altrettanti flussi»¹² di cui anche René-Louis de Girardin (1735-1808) allievo di Jean-Jacques Rousseau, progettista del primo giardino paesaggistico francese a Ermenonville e autore di *De la Composition des Paysages* (1777), influenzò fortemente lo stile del moderno giardino paesaggistico francese, in maniera totalmente visionaria ne descrive la funzione e l'importanza. Tutto ciò conduce a «un grande dipinto mobile, che si trasforma secondo la corsa delle nuvole, il passare delle ore e il ritmo delle stagioni»¹³.

Oppure, la *natura nel paesaggio*, quel termine che usiamo per definire ciò che ci circonda, rappresenta il mondo vivente a cui la vita umana è esposta. Un mondo da cui cerchiamo di proteggerci a causa della sua violenza, ma che allo stesso tempo inseguiamo per la sua generosità, spesso limitandoci ad adattarci ad esso. Vivere nel paesaggio è vivere insieme a queste realtà elementari delle quali si è cercato di abbozzare un elenco (che a dire il vero è interminabile).

Secondo Aldo Sestini (1904-1999), tra le figure più significative della geografia italiana del Novecento, per esempio, solamente in Italia si possono distinguere nove tipologie principali di paesaggio, ciascuna articolata in diversi sottotipi, per un totale complessivo di novantacinque paesaggi specifici.

Il contributo concreto che queste classificazioni forniscono allo studioso delle forme paesistiche è tuttavia minore di quanto si potrebbe credere, sia perché i significati più intimi del paesaggio non risiedono generalmente nelle grandi e generiche caratterizzazioni che possono essere specificate ed enumerate in un elenco, che non può essere collocato in una classificazione purchessia se non in termini tanto generali da risultare poco significativi.

Invece, sono realtà che costituiscono i contesti sensibili e concreti della nostra vita e a maggior ragione nella misura in cui queste realtà naturali fanno sistema, interagiscono tra di loro e ci immergendoci all'interno di ambienti complessi, irriducibili.

Come sostiene Paolo Toschi (1913-1997) geografo e studioso italiano «Il paesaggio è l'insieme di tutte le fattezze sensibili di una località, nel loro aspetto statico e nel loro dinamismo»¹⁴.

¹² Salomon. J, Mosser M., *Le jardin de Mèrèville* [2004], Editions de l'Yeuse, Parigi, 2004, p. 58.

¹³ Ivi, p. 35.

¹⁴ Toschi U., *Corso di geografia generale* [1952], Zanichelli, Bologna, 1952, p. 15.

Quindi, se da un lato si tende a precisare, come elementi costitutivi del paesaggio: i caratteri, le più frequenti ripetizioni, le forme che tendono ad organizzarsi e le fattezze sensibili, dall'altro ci si rende conto e ci si preoccupa di sottolineare che questi elementi costitutivi non sono duraturi (Anche se possono sembrare immobili, questi elementi possono essere compresi nella loro dinamica, un po' come quando si cerca di percepire la velocità in un istante osservando il movimento per un tempo estremamente breve), ma, al contrario sono in continuo ed incessante mutamento.

Tuttavia, al di là delle definizioni, Spesso la geografia si concentra esclusivamente sulla descrizione dei singoli elementi del paesaggio così come appaiono al momento dell'osservazione, dando origine a classificazioni dettagliate e a elenchi dei vari tipi di paesaggio.

In Germania, nel 1951, un gruppo di personalità della vita culturale e politica ha redatto la *Grüne Charta di Mainau*, un documento che prova a sintetizzare le tendenze globali degli architetti paesaggisti. Gli enunciati della *Charta di Mainau* affrontano il paesaggio con una problematica simile a quella trattata dalla Carta d'Atene nei confronti dell'urbanistica. Essa evidenzia i problemi della situazione attuale, come la distruzione delle terre fertili, l'inquinamento delle acque e dell'aria, e la compromissione della flora e della fauna.

Propone successivamente dei rimedi, riconoscendo al contempo l'importanza della tecnica e dell'industria nel contesto della vita moderna. «È per questo che è necessario esaminare collettivamente le situazioni e infine garantire l'equilibrio fra la tecnica, l'industria e la natura»¹⁵.

Specifica infine di quali mezzi si può disporre per attuare concretamente questi rimedi: «una pianificazione territoriale a livello urbano e comprensoriale che tenga conto delle disposizioni naturali [...] la presenza di piani del paesaggio e delle aree verdi in tutte le località residenziali, industriali o nelle zone in cui transitano strade [...], la garanzia e l'organizzazione di un'agricoltura produttiva [...], l'amministrazione e l'uso durevole degli spazi verdi esistenti, naturali o creati dalle mani dell'uomo [...], il restauro delle aree»¹⁶.

A questa manifestazione pionieristica è seguito, un movimento di pensiero internazionale, sfociato nel 2000 nell'iniziativa del Consiglio d'Europa, con il varo della *Convenzione Europea del Paesaggio* che a tutt'oggi attende al di là delle adesioni formali di essere presa in considerazione in Italia non per mera condiscendenza, ma come sostanza operativa.

¹⁵ Ferrara G., *L'architettura del paesaggio italiano [1958]*, Marsilio, Venezia, 2017, p. 39.

¹⁶ Aiapp, *Documento Carta di Napoli*, ottobre 1999.

Peraltro, anche il nostro paese si era mosso nella stessa direzione seguita dalla Germania, per merito di alcune associazioni professionali di categoria, formulando un documento denominato *Carta di Napoli* presentato alla Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio promossa dal Ministero dei Beni Culturali nel 1999.

Alla prima conferenza non è mai seguita, una seconda, la Carta ha avuto diverse opportunità di essere discussa e diffusa, anche se alla fine è rimasta tra le tante buone intenzioni non realizzate.

Il pensiero e l'intervento dei *landscape architects* sul paesaggio nel nostro paese si è formato lentamente, prendendo ispirazione prima come estensione e dilatazione del campo di attività dell'architettura dei giardini e successivamente come disciplina autonoma riguardante i problemi della conservazione e della rigenerazione del territorio nel suo insieme. Partendo da questo interesse progettuale ed operativo gli architetti paesaggisti operanti in tutto il mondo giungono ad interessarsi del contenuto formale e del valore culturale dei paesaggi esistenti, come emersi dai periodi storici precedenti al nostro.

Gli studi che sono stati condotti in questo settore con questa particolare angolazione sono cospicui: essi si occupano di volta in volta delle caratteristiche paesaggistiche proprie di questo o di quel paese che, a seguito dello scontro frontale con la civiltà moderna, immancabilmente subiscono deformazioni o improvvisi rovesciamenti di un equilibrio secolare.

È importante evidenziare qui il concetto di superare il significato di intervento progettuale limitato alla scala architettonica (ovvero, che interviene solo su particolari di un insieme senza considerare l'intero insieme), e contemporaneamente la necessità che tutti gli spazi, indipendentemente dalla loro natura, siano soggetti a un controllo formale. Si ritorna quindi a riaffermare dichiaratamente il valore del paesaggio inteso come architettura, ma con un'aggiunta qualificante rispetto a quanto visto finora, dato che si riesce a verificare come anche questo particolare tipo di architettura biodegradabile e a grande scala sia assoggettabile – al pari degli altri – ad una metodologia e ad una organizzazione disciplinare precisa. In questo quadro ritornano quindi attuali le parole di William Morris (1834-1896) artista e scrittore britannico: «l'architettura abbraccia la considerazione di tutto l'ambiente fisico che circonda la vita umana; [...] l'architettura è l'insieme delle alterazioni introdotte sulla superficie terrestre, in vista delle necessità umane, eccettuato solo il puro deserto»¹⁷.

Del resto, anche considerando che le modificazioni apportate dall'uomo all'ambiente fisico si vanno sempre più avvicinando alla

¹⁷ Morris W., *Le prospettive dell'architettura nella civiltà [1882]*, Laterza, Bari, 1985, p. 245.

totalità della superficie terrestre, Guido Ferrara (1940-2009) urbanista e architetto italiano, aggiunge alle considerazioni di Morris che «il puro deserto, ove ancora esistente, assume il significato di emergenza naturale dominata dall'uomo anche nei luoghi dove si astiene dall'intervenire, e come tale - cioè come curiosità geografica da contemplare - anch'esso finisce per essere reinserito nel quadro ad interesse antropico del paesaggio»¹⁸.

Infondo i paesaggi rappresentano la nostra autobiografia collettiva, attraverso cui continuamente raccontiamo le nostre storie e immaginiamo il nostro futuro; per questo motivo, essi non sono né pacifici né rassicuranti. Il concetto di vivere di paesaggio si colloca esplicitamente nel contesto delle analisi della filosofa francese Corinne Pelluchon (1954), che evidenziano un aspetto fondamentale e fondativo della relazione umana con il paesaggio: un elemento centrale del legame tra l'uomo e il paesaggio è che gli esseri umani non si limitano a trovarsi dentro o di fronte a esso. Essi instaurano un rapporto diretto e concreto, fatto di interazioni e trasformazioni reciproche, che combina dimensione pratica ed emotiva. «Il paesaggio è una geografia integrale, fisica e nello stesso tempo umana, dove le piante, gli animali, gli uomini, le loro traiettorie e i loro progetti, ma anche le condizioni del suolo, della temperatura, della luce e dell'ombra, si associano, si incrociano, si separano, si scuotono, si sovrappongono come in un groviglio piuttosto che in un sistema ben organizzato e gerarchizzato»¹⁹.

Quindi la genealogia del concetto di paesaggio è complessa.

Rimandi alla storia della rappresentazione artistica della natura, a quella delle forme di organizzazione politica e territoriale, o ancora a quella delle categorie geografiche, «il paesaggio non si iscrive facilmente nel contesto intellettuale e metodologico operato dopo la cosiddetta rivoluzione scientifica moderna: esso non quadra affatto con la visione del mondo scaturita dalle teorie di Copernico, di Galileo e di Newton»²⁰. Il filosofo tedesco Joachim Ritter (1903-1974), aveva definito il paesaggio come la sopravvivenza e la riformulazione, nell'ambito stesso delle concezioni moderne dell'universo, del geocentrismo tolemaico e dell'attitudine contemplativa dell'epoca classica (*Theoria dei Greci*), a sua volta fatta propria dalla sensibilità e dalla ricerca di una verità estetica. Il bisogno di interpretare la realtà attraverso una dimensione estetica nasce dal confronto con la natura concepita dalla scienza come oggettiva e indipendente dall'esperienza e dall'intuizione umana.

¹⁸ Ferrara G., *op. cit.*, p. 41.

¹⁹ Besse J.M., *Paesaggio ambiente. Natura, territorio, percezione* [2018], DeriveApprodi, Roma, 2020, p. 51.

²⁰ Ritter J., *Estetica e modernità* [2013], Marinotti, Milano, 2013, p. 175.

Il paesaggio, in questo senso, rappresenta l'insieme della natura che, come un mondo centrato sull'uomo, appartiene all'esperienza degli esseri umani.

«Il cielo e la terra dell'esistenza umana, non avendo più accesso al sapere e all'espressione attraverso la scienza, come potevano farlo un tempo attraverso il concetto filosofico antico, la letteratura e l'arte li traducono esteticamente sotto forma di paesaggi»²¹.

Dal punto di vista filosofico, il paesaggio rappresenterebbe un ritorno, o piuttosto una persistenza, del mondo delle qualità secondarie (come colori, odori, sapori e tutto ciò che emerge dalle mutevoli e scintillanti apparenze della materia) all'interno di un universo che è ora governato principalmente dalle qualità primarie descritte e misurate dalla fisica matematica.

Come riflesso del mondo sublunare e precopernicano, a volte il paesaggio è stato presentato da Joachim Ritter come un elemento di compensazione culturale all'interno di una teoria caratterizzata da una doppia natura, quella della scienza e quella della sensibilità: «era il luogo del riposo e di una specie di verità scovata nella freschezza dell'aperta campagna o nell'emozione della lontananza e dell'altrove, esotismi con la pretesa di trovarsi al riparo dei vincoli e della bruttezza delle società urbane e industriali. Due nature e dunque anche due culture: quella della sensibilità e quella della scienza»²².

L'antropologia, la filosofia, le scienze sociali e anche le scienze della terra e del clima stanno riconsiderando ampiamente questa distinzione e ne mettono in discussione la rilevanza, favorendo invece approcci caratterizzati da concetti di ibridazione e connessione dei saperi e dell'essere. Inoltre, si sforzano di far riconoscere l'oggettività e l'efficacia delle intenzioni e del potere dell'azione presenti negli aspetti del mondo terrestre come viene comunemente vissuto e praticato dagli esseri umani. Lo scopo è sviluppare approcci innovativi sul piano ontologico, esistenziale e pratico, e il paesaggio può giocare un ruolo significativo in questo processo. «La presenza o l'assenza dell'acqua, la potenza visiva di un insieme di costruzioni recentemente edificate, la pendenza e l'elasticità di un suolo, la più o meno grande alacrità dell'aria, [...] sono tutti elementi che si presentano come eventi spaziali e temporali, e sono tutti riscontrabili in una dimensione quasi tattile da colei o colui che osservi il paesaggio con attenzione, in uno stato di disponibilità corporea e intellettuale che consenta di comunicare senza mediazione con questi elementi e di accoglierne la vitalità e il vero significato»²³.

²¹ Besse J.M., *op. cit.*, p. 53.

²² *Ibidem*.

²³ *Ivi*, p. 54.

Questo modo di affrontare il tema, che si basa sull'esperienza tattile, sensibile e materiale, sottolinea che gli elementi e le interazioni che costituiscono un paesaggio sono portatori di significati che non sono sempre puramente simbolici. Vivere in armonia con il mondo significa essere in contatto sensoriale con esso e, più precisamente, come sottolineato da Corinne Pelluchon, significa affermare «il carattere originale del sentire»²⁴ nell'esistenza umana, «essere con il mondo, sperimentarlo con simpatia»²⁵. Questo contatto sensibile è un contatto elementare, dove i corpi si trovano in simpatia e comunicano con la materia e le qualità delle cose più che con la loro forma esteriore. Questi due aspetti della relazione umana con il mondo (il mondo come alimento nutritivo e il mondo come elemento sensibile) sono sintetizzati da Corinne Pelluchon ed Emmanuel Lévinas nel concetto di godimento, ovvero vivere del mondo vuol dire goderlo.

Annalisa Metta (1951) studiosa e ricercatrice nel campo della filosofia, scrive: «I paesaggi sono noi e noi siamo i paesaggi; perciò, essi contengono le nostre grandezze e le nostre fragilità, la nostra nobiltà e la nostra inadeguatezza. Come mostri, imprevedibili, sfuggenti e talvolta ambigui, così sono i nostri paesaggi, così siamo noi»²⁶.

Si tratta altresì di emanciparsi dai timori contriti e paralizzanti per la perdita del controllo in un tempo dominato, anche a ragione, da narrazioni di incipienti apocalissi.

«Perché i mostri non temono il cambiamento, tutt'altro: sono forme di vita metamorfica che si nutre di perturbazioni»²⁷.

Pensare al paesaggio in questi termini significa riconoscere che il cambiamento è intrinseco e non accidentale, e che non deve essere temuto, ma compreso e gestito.

«immaginando città mutanti»²⁸, l'architettura del paesaggio diventa una necessità, non solo per i suoi aspetti figurativi e tecnici, ma anche per la sua capacità di interpretare e modellare il mondo.

«Il mito della vita fuori dalla città a contatto con una natura incontaminata e l'impegno gratificante per la sua salvezza non sono più riservati a esploratori o eremiti audaci, ma compresi nel prezzo di un caffè o di un biglietto aereo, nel tempo di una pausa dal lavoro o della coincidenza tra due voli, [...] i tre atti del ritiro dalla città, dell'incontro rigenerante con la natura e infine del ritorno alla civiltà scandiscono anche l'esperienza nei paradisi sottovetro del nostro vivere metropolitano»²⁹.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 55.

²⁶ Metta A., *Il paesaggio è un mostro. Città selvatiche e nature ibride* [2022], DeriveApprodi, Roma, 2022, p. 8.

²⁷ *Ivi*, p. 13.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ivi*, p. 79.

1.3 La riforestazione urbana

L'esperienza del paesaggio, tuttavia, non è limitata alla dimensione territoriale. Non tutte le relazioni sulla superficie terrestre possono essere considerate come appartenenti al territorio o all'appropriazione territoriale. Il concetto di territorio non è universale e potrebbe non essere il più adatto per comprendere le relazioni con la terra e gli usi nelle società che non seguono il dualismo naturalista tipico delle società occidentali moderne, né hanno sviluppato una visione produttivistica dell'interazione umana con la natura.

Di fatto, molti aspetti della realtà, dell'esperienza e della pratica paesaggistica contestano questa riduzione alla territorialità e portano al contrario a innescare situazioni, momenti e movimenti di deterritorializzazione.

È interessante notare che in tutta Europa l'emergere dei movimenti ecologisti per la difesa dell'ambiente era strettamente legato alla preservazione delle forme tradizionali dell'architettura e del paesaggio. Le prime associazioni per la conservazione furono fondate agli albori del Novecento, come la *Société nationale de protection des paysages* in Francia (1901), la *National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty* in Inghilterra (1904), e la *Bund Deutscher Heimatschutz* in Germania (1904).

La protezione dell'ambiente avveniva tramite il recupero delle memorie storiche, la valorizzazione degli stili locali e il restauro dei monumenti minori sparsi nelle campagne.

Il movimento ecologista raggiungeva una maggiore influenza e visibilità in Germania, dove la diffusa cultura tardoromantica promuoveva il rispetto del territorio e del patrimonio ambientale. Questa concezione è più legata all'arte che alla natura.

John Dixon Hunt (1935-2022), storico del paesaggio inglese, la chiama *Terza natura* questa forma d'arte che implica la fusione di architettura e artificio con gli elementi della natura selvaggia, conosciuta come prima natura. Nell'arte dei giardini del XVIII secolo, non è contemplata la seconda natura, poiché si riferisce al paesaggio agricolo e deriva dalla gestione utilitaristica della natura.

«Prima, seconda o terza natura non significano più nulla; esiste la Natura»³⁰, insieme vivente che include senza distinzione umanità, le piante e gli animali, ma anche le rocce, i venti, l'acqua, i comuni meccanismi del pianeta, considerato a sua volta come un essere vivente. Isabelle Stengers (1949) filosofa e storica belga, sostiene che gli antichi greci furono i primi a coniare il termine natura, desiderosi di separare l'ambiente complesso dagli dèi e dalla superstizione.

«Se oggi non si usa più dare alle manifestazioni della natura un ordine basato sul grado di artificio umano che in esse interviene, è perché la

³⁰ Clément G., *Breve storia del giardino*, cit., p. 45.

parola stessa, natura, è stata rimessa in discussione»³¹.

Le ragioni per cui è importante sottolineare la prospettiva di un'azione con il paesaggio (e anche di pensare con il paesaggio) e ribadire la sua necessità riguardano, da un lato, la natura intrinseca del paesaggio e il ruolo che gli esseri umani vi giocano, e, dall'altro, l'impatto del paesaggio sulla vita umana, sui suoi contenuti e sulla sua qualità.

Le due modalità di intervento nel paesaggio, agire su e agire con, riflettono due approcci tecnici diversi che le società umane adottano nei confronti del loro ambiente materiale, compresa la natura. Questi due modelli, spesso combinati in azioni concrete sulla realtà, implicano due concezioni differenti della materia e forse anche della realtà stessa. Semplificando, si può dire che l'approccio dell'agire su è caratterizzato da due dualismi correlati.

Da una parte, «questa attitudine presuppone una sorta di esteriorità tra la materia sulla quale l'azione umana si esercita e l'azione stessa, più precisamente l'intenzione o l'idea che animano interiormente questa azione, e le danno una sua finalità»³².

D'altra parte, agire su significa produrre, o comunque mettersi nella prospettiva della produzione. «significa cercare di produrre degli oggetti applicando metodicamente su una materia, più o meno restia, uno schema mentale precedentemente elaborato e forse progettato». L'oggetto prodotto emerge in qualche modo dalla materia al termine della catena delle operazioni di produzione.

Prima non esisteva, se non nella testa del produttore che l'aveva programmato e previsto. Sono stati necessari l'intervento sulla materia e l'energia del produttore, affinché l'oggetto apparisse, come il prodotto di un concatenamento coordinato da diverse operazioni che a volte possono essere standardizzate.

«La forma, l'energia e l'animazione dell'oggetto gli sono arrivate dall'esterno. Agire su, dunque, mette in opera un doppio dualismo, separando da una parte il soggetto dall'oggetto e dall'altra la forma e la materia»³³.

Allora, la domanda che si pone in particolare ai paesaggisti e non sono i soli coinvolti è la seguente: questa strategia produttrice dell'azione è applicabile, almeno in parte, al paesaggio? Fino dove può essere considerato un oggetto o un prodotto? Fino dove le idee di *costruzione del paesaggio* o di *produzione del paesaggio* sono pertinenti per caratterizzare l'attività dei paesaggisti e le relazioni che essi intrattengono con i luoghi sui quali intervengono?

«il paesaggio come materia sulla quale si applica un'azione, fosse inerte e ricevesse forma solo dopo un intervento esterno, senza poter dare prova essa stessa di un dinamismo proprio»³⁴.

³¹ *Ibidem*.

³² Besse J.M., *op. cit.*, p. 43.

³³ *Ivi*, p. 44.

³⁴ *Ibidem*.

Il caso dei luoghi e delle situazioni nei quali i paesaggisti lavorano possiamo considerarli come spazio-tempo inerti, privi di forme e di movimenti interni?

Indubbiamente, sono presenti e sono stati presenti paesaggi che sono stati quasi interamente creati dall'uomo o che comunque riflettono volontà sociali consapevolmente demiurgiche, ovvero volte a costruire uno spazio in grado di costituire una nuova società.

«Se l'esoticità è un'accezione vagamente geografica ed estetica, l'invasività è attributo etico ed emana dalla vana e pur caparbia convinzione umana di poter assegnare intenzionalità morale a quel che chiamiamo natura»³⁵.

Negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, in Israele o in Francia, nel corso del Novecento, sono emerse visioni produttivistiche e pianificatorie dello spazio geografico. Queste visioni hanno ridotto lo spazio a una sorta di tela bianca, un palcoscenico in attesa di essere modellato e attrezzato attraverso progetti di pianificazione e interventi politici. In questo contesto, lo spazio è stato trattato come una risorsa da sfruttare e manipolare, assimilabile alla produzione di beni materiali. «La civiltà materiale è ora la parola chiave per comprendere il rapporto tra l'uomo e l'ambiente»³⁶.

John Brinckeroff Jackson (1909-1995) scrittore, editore, insegnante e disegnatore di paesaggi, fu influente nell'ampliare la prospettiva sul paesaggio, ha utilizzato l'espressione *paesaggio politico* per indicare i paesaggi sorti da questa volontà di produzione: paesaggi di grandi opere, grandi equipaggiamenti, dove su grande scala si compiono enormi operazioni di scavo, terrazzamenti, livellamento, canalizzazione, producendo uno spazio simile.

Esistono certamente altri modi di far uso del mondo e di intrattenere delle relazioni con esso, che non si riducano al modello produttivo appena descritto. Così, è sufficiente osservare l'attività dei paesaggisti per percepire che essa si sviluppa sempre in contesti già organizzati, con le loro spazialità e le loro singolari temporalità, le loro zone di resistenza e di amenità, le loro dimensioni e le loro morfologie. Per dirlo in altre parole, «c'è qualcosa che stava già lì prima dell'azione paesaggistica, un già lì che vive e si dispiega da solo e in quanto tale, e con il quale i paesaggisti e più generalmente i pianificatori devono comporre. Le prospettive dell'agire su e della produzione, senza che siano escluse, trovano qui un limite d'applicazione»³⁷.

E qui che l'ipotesi di un agire con e di un fare con trova invece una pertinenza.

In questo caso l'azione umana non si applica dall'esterno su una materia concepita come inerte, ma si inserisce nei movimenti, nelle curvature e nelle morfologie di una materia che appare come «dotata

³⁵ Metta A., *op. cit.*, p. 45.

³⁶ Tosco C., *op. cit.*, p. 53.

³⁷ Besse J.M., *op. cit.*, p. 21.

di una vivacità propria, e con la quale l'azione interagisce in modo adattativo e dinamico»³⁸.

Nel modello demiurgico dell'azione tecnica, la trasformazione è caratterizzata da una serie di interventi di aggiustamento e correzione che consentono di adattare l'azione alle mutevoli condizioni.

Questa azione trasformatrice è sia creativa che adattativa, poiché si evolve in risposta alle circostanze mutevoli. «Mette in gioco la capacità degli umani di negoziare, se si può dire, con le forze presenti nella situazione dove sono collocati e dove intervengono»³⁹.

Le regole di intervento tendono a diventare una formula generale, un formulario, anziché adottare un approccio coordinato che richiede una serie di gesti attenti e precisi, una sorta di tattilità.

Questo approccio accetta e si adatta alle asperità, ai rilievi, alle flessibilità e alle fragilità che emergono dalla situazione unica in cui ci si trova. Che sia «nell'educazione o nel paesaggio e nell'architettura, l'atto del progetto implica, intellettualmente, tecnicamente, ma anche sul piano etico e politico, un'intelligenza del particolare, ovvero un tatto»⁴⁰. Agire con non vuol dire invece fare qualsiasi cosa, non significa produrre di tutto e neppure costruire di tutto.

Lo scopo non è creare un nuovo paesaggio, progettarlo completamente in anticipo, pianificare i suoi movimenti, le sue forme e i suoi contenuti, come se dovessero uscire da un modello predefinito.

Certamente bisogna agire in modo che si dia il paesaggio e che esso si trasformi, senza che sia d'altro canto possibile determinare in anticipo ciò che esattamente diventerà.

Succede che il processo attraverso il quale un individuo sviluppa un legame profondo e personale con un determinato territorio o luogo, si esprima in modo brutale o comunque smisurato, a favore di un'intera società: sono i grandi progetti, gestiti dal potere politico o economico, che fabbricano quello che John Brinkerhoff Jackson chiama paesaggi politici e che superano per la loro ampiezza gli spazi e i tempi di una singola vita umana.

La territorialità si manifesta anche su un piano diverso, attraverso i paesaggi quotidiani che un individuo o un piccolo gruppo come una famiglia o un quartiere vive e attraversa abitualmente.

Si tratta di ambienti conosciuti a tal punto da non richiedere attenzione consapevole mentre ci spostiamo per lavoro o ritorniamo a casa, o che semplicemente osserviamo dalla finestra, con i loro suoni più o meno ordinati. La loro presenza costante, spesso discreta, crea un rumore familiare del mondo, un'atmosfera di intimità che favorisce il senso di appartenenza e l'attaccamento.

In questo modo, il paesaggio smette di essere solo sfondo e diventa un vero e proprio luogo.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, p. 45.

⁴⁰ *Ibidem*.

Chi abita un luogo vi scopre radici personali, relazioni sociali durature e può contribuire a una narrazione condivisa. Come sottolinea Marc Augé (1935) antropologo e sociologo francese «principio di significato per coloro che lo abitano»⁴¹.

È anche vettore di identità. L'avvento dell'ecologismo, se non ha soppiantato l'ansia da prestazione dell'orticoltura, almeno ha fatto passare in secondo piano le chimere, gli innesti misti e i tetraploidi, per valorizzare certe erbe insignificanti che un tempo erano considerate addirittura dannose. Una delle conseguenze identificabili riguarda la completa neutralità morale del pensiero ecologista.

Se si accetta che ogni essere vivente meriti rispetto semplicemente per il fatto di esistere, e se si comprende che ogni forma di vita contribuisce alla realtà di un intero ecosistema biologicamente fragile e misurabile, allora non è più possibile attribuire alla natura una parte buona e una cattiva.

«Estendiamo la considerazione all'uomo, e sarà facile indovinarne le ripercussioni. Ora, nella visione ecologista l'uomo appartiene alla natura. La sua posizione non è più dominante, ma integrata»⁴².

C'è una crescente consapevolezza nelle comunità riguardo all'urgenza di adottare politiche e azioni efficaci per contrastare i cambiamenti climatici e i loro impatti sull'ambiente e sulle persone.

Sebbene possa sembrare un'idea ovvia e facilmente attuabile, avere alberi nelle città spesso si scontra con difficoltà nell'applicazione pratica. È pertanto necessario implementare programmi di formazione per gli abitanti, in modo che possano essere informati sui benefici e sulle sfide legate a questa iniziativa.

È possibile iniziare evidenziando i vantaggi che le foreste urbane portano alla vita cittadina, diffondendo conoscenza come parte di una strategia più ampia per mantenere alta l'attenzione sull'importanza del *jardin public* per la salute dell'ambiente e delle persone che lo abitano. Una foresta urbana concepita e mantenuta con attenzione può restituire alla città molteplici vantaggi.

Il miglioramento della qualità dell'aria avviene attraverso la rimozione di inquinanti come particolato, ozono e smog, mentre la mitigazione delle isole di calore si ottiene grazie all'ombreggiatura e alla traspirazione, riducendo così le temperature urbane.

Inoltre, l'assorbimento delle acque piovane aiuta a ridurre la pressione sulle infrastrutture idriche, prevenendo allagamenti. Questi interventi favoriscono anche l'aumento della biodiversità, arricchendo gli ecosistemi locali.

I cittadini traggono benefici per la salute fisica e mentale, poiché la riduzione dello stress e la creazione di spazi che promuovono l'attività fisica migliorano il loro benessere.

⁴¹ Clément G., *Piccola pedagogia dell'erba*, cit., p. 109.

⁴² *Ibidem*.

Anche l'inquinamento acustico diminuisce, con un conseguente miglioramento del comfort urbano.

Sul piano sociale, si rafforza la coesione comunitaria, grazie a una maggiore interazione sociale e alla diffusione di una coscienza ambientale condivisa. Nelle aree periurbane, le pratiche di agroforestazione aumentano la produttività agricola, mentre la protezione delle superfici riduce i fenomeni di erosione del suolo.

Sull'esempio del giardinaggio, «l'arte del progetto diventa un'arte di azione indiretta, che consiste nel mettere in atto dei sistemi di preparazione e di attesa, di captazione e anticipazione, ma anche di sorveglianza, osservazione, manutenzione e cura, che permettano al paesaggio di trasformarsi»⁴³.

Un esempio eccellente può essere a Ginevra, nel contesto del progetto di rinaturalizzazione del fiume Aire - che sostanzialmente implica la riorganizzazione dell'intero paesaggio della piana dell'Aire - Georges Descombes (1947), architetto del paesaggio, insieme alla rete Superpositions, ha introdotto uno di questi operatori con un'azione indiretta. Questo operatore si presenta come una sorta di grande griglia geometrica formata da losanghe, estendendosi lungo una fascia vicina al vecchio canale. Funge da dispositivo che contemporaneamente cattura la forza dell'acqua e facilita il lavoro di ricostruzione delle sponde. La dimensione delle losanghe è stata scelta sovrapponendo il nuovo diagramma alle mappe degli antichi meandri, in modo che il diagramma fosse capace di ricevere. Questa struttura geometrica rappresenta un esempio eccellente di progettazione che combina due direzioni apparentemente opposte (ma in questo caso, non realmente): quella dell'intervento e quella della non interferenza.

In conclusione, la prospettiva di agire con il paesaggio, piuttosto che semplicemente agire su di esso, enfatizza l'importanza di una relazione dinamica e adattativa tra gli esseri umani e l'ambiente. Questo approccio riconosce la vivacità intrinseca del paesaggio e valorizza l'interazione rispettosa e sostenibile, in contrapposizione a una visione puramente produttivistica e trasformativa.

L'esempio della rinaturalizzazione del fiume Aire a Ginevra illustra come un intervento progettuale possa armonizzarsi con le forze naturali, promuovendo una coevoluzione tra natura e cultura, piuttosto che una dominazione unilaterale.

⁴³ Ritter J., *op. cit.*, p. 113.

*Il secondo capitolo si concentra sul progetto **Forestami**, un'iniziativa pionieristica che affronta le sfide ambientali e urbanistiche del nostro tempo. L'apertura del capitolo offre una panoramica storica e motivazionale del progetto, esaminando le ragioni che hanno portato alla sua ideazione e il contesto in cui è emerso. Successivamente, il capitolo esplorerà le questioni ambientali urgenti che richiedono un intervento concreto nelle aree urbane, ponendo l'accento sulla necessità di strategie di riforestazione per migliorare la qualità della vita nelle città. In particolare, verrà analizzata la grande Milano, il contesto urbano in cui la strategia si sviluppa, mettendo in luce le sfide specifiche e le opportunità che la città offre per un progetto di riforestazione su larga scala. Infine, il capitolo considererà le iniziative simili avviate in altre città e gli obiettivi del progetto a breve, medio e lungo termine, illustrando come tale iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sostenibilità e pianificazione ambientale. Attraverso questa analisi, il capitolo fornirà una comprensione approfondita di come possa rappresentare un modello progettuale di riforestazione urbana per future azioni, contribuendo alla creazione di ambienti cittadini più verdi e resilienti.*

AEROFOTOGRAFOMETRIA

1935

Questa immagine è la prima testimonianza aerofotogrammetrica del territorio della Città di Milano, infatti non copre la attuale estensione della città metropolitana, ma era destinata a coprire quello che era la provincia di Milano in quel momento storico. Il volo della Aeronautica militare, rilevato nel **1935**, i fotogrammi del volo utilizzato sono stati conservati e gestiti dalla Area Infrastrutture di CMM e georeferenziati grazie all'impegno dell'ing. Marco Daleno.

Tutte le mappe presenti in questa sezione sono concesse dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Fondazione CARIPL0. Elaborazione a cura del Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Curti - Politecnico di Milano.

2.1 Storia dietro il progetto

Forestami è un progetto strategico di forestazione urbana che riguarda l'intera area metropolitana milanese, con l'obiettivo di individuare nuove aree che potenzialmente possono ospitare superfici vegetali, rientrando all'interno delle strategie individuate dal Decreto Clima **2019** e nel contesto internazionale ed europeo per il contrasto agli effetti e ai rischi causati dai cambiamenti climatici, alle aree maggiormente colpite dall'isola di calore e al rischio idrogeologico, offrendo alla città nuovi servizi ecosistemici di mitigazione e adattamento. **Forestami** ha come obiettivo, entro il **2030**, di piantare **3** milioni di alberi e arbusti, uno per ogni abitante della città metropolitana. Mira ad aumentare il capitale naturale della Città Metropolitana, promuovendo infrastrutture verdi, connessioni ecologiche e servizi ecosistemici correlati; migliorare la salute pubblica; ampliare le superfici permeabili sia urbane che extraurbane; e proteggere ed espandere la biodiversità del territorio. Con l'ambizione di far diventare la Città metropolitana di Milano la prossima "Capitale verde d'Italia".

Il protocollo d'intesa "Verso un Parco Metropolitan" di cui ha preso avvio il progetto di ricerca Forestami ha inizio nel maggio **2018** con l'adesione da parte della Città Metropolitana di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, e Parco Nord Milano.

Progetto che successivamente è stato affidato al Politecnico di Milano, Dipartimento di Urbanistica e Studi Urbani, sotto la direzione scientifica di Stefano Boeri e sostenuto da Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani. Gli stessi Enti hanno espresso tempestivamente l'esigenza di sviluppare una visione strategica sull'importanza del verde nell'Area Metropolitana di Milano, avviando un processo di censimento, valorizzazione e potenziamento dei principali sistemi verdi, permeabili e alberati.

Questo processo mira a promuovere politiche e progetti di forestazione urbana e a creare un Parco Metropolitan all'interno della Città Metropolitana stessa.

Nei due anni iniziali sono state intraprese varie attività tecniche scientifiche e di concertazione con tutti i comuni, analizzando lo stato della vegetazione all'interno dell'area e l'elaborazione di progetti pilota. Nel dicembre **2019**, su iniziativa del Comune di Milano, è stato costituito il Fondo **Forestami**, funzionale alla realizzazione e implementazione del progetto e alla raccolta risorse di privati, aziende, enti, per sostenere gli interventi di forestazione urbana. Sottoscritto tra Fondo **Forestami** e Fondazione di Comunità Milano

Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus.

Successivamente, definendo la struttura di Governance, gli organi che la compongono includono il Comitato Scientifico, il Project Manager, il Comitato Tecnico, il gruppo di ricerca del Politecnico di Milano e il gruppo di lavoro Comunicazione e Marketing.

In particolare, il Comitato Scientifico, presieduto da Stefano Boeri che ricopre il ruolo di Presidente, è composto da diverse figure di spicco tra queste, Pierfrancesco Maran rappresenta il Comune di Milano, Michela Palestra è in rappresentanza della Città Metropolitana e del Parco Agricolo Sud Milano. Fabio Rolf rappresenta la Regione Lombardia e Marzio Marzorati è associato al Parco Nord Milano. Carlo Marchetti fa parte della Fondazione di Comunità Milano. Giancarlo Cattaneo è della Fondazione Comunitaria Nord Milano e Luca Bergo della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona. Marco Giachetti rappresenta la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e Claudia Sorlini è associata alla Fondazione Cariplo. Fabio Terragni ricopre il ruolo di Project Manager, Maria Chiara Pastore è la Direttrice Scientifica, e Riccardo Gini è il Direttore Tecnico.

In particolare il Comitato Scientifico esprime parere rispetto alla selezione delle iniziative suscettibili di finanziamento, definisce le linee guida dei bandi, seleziona le richieste raccolte nell'ambito dello svolgimento degli stessi, stabilendone i vincitori e valuta il coinvolgimento più appropriato dei donatori ed in particolare delle aziende che contribuiranno al fondo, per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di un Comitato tecnico, composto da Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e il settore Aree Verdi del Comune di Milano.

Inoltre il Comitato Scientifico ha il compito di redigere i disciplinari tecnici, progettare interventi, supervisionare lavori e collaudi, gestire la manutenzione; favorire la mitigazione del clima e l'assorbimento di CO₂; supportare il benessere delle popolazioni e lo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale; fornire materiale vivaistico certificato per il programma; coinvolgere attivamente gli attori locali e monitorare gli impianti realizzati.

Il Fondo **Forestami** è coordinato dal Project Manager con l'obiettivo di sostenere l'implementazione del progetto di forestazione della Città Metropolitana di Milano, attraverso il coinvolgimento di risorse private terze e la collaborazione con enti pubblici e privati.

Questo avviene all'interno di una più ampia campagna di sensibilizzazione. Il Fondo raccoglie donazioni che vengono utilizzate per sostenere gli interventi previsti dal progetto sia nel Comune di Milano che negli altri 133 Comuni della Città Metropolitana.

La direzione scientifica del Progetto **Forestami** presso il Politecnico di Milano, Dipartimento DASTU, guidata da Maria Chiara Pastore, supervisiona diverse attività cruciali. Queste includono la mappatura dello sviluppo del progetto sul territorio metropolitano, valutando i target prefissati e il cambiamento del capitale naturale locale. Si occupa anche di studiare l'impatto della forestazione urbana sulla salute e il benessere fisico e mentale della popolazione, nonché del miglioramento della qualità degli spazi urbani.

Inoltre, si dedica alla ricerca sulla percezione di tali interventi da parte dei cittadini e dei potenziali collaboratori di **Forestami**, oltre alle attività di comunicazione, disseminazione e divulgazione della ricerca e del progetto correlato.

La visione nello specifico, viene inserita nel Piano Strategico Metropolitan milanese **2019/2021**. L'obiettivo di piantare tre milioni di alberi e arbusti si traduce in un impegno per la qualità ambientale e la partecipazione cittadina. Oltre alla piantumazione, **Forestami** cerca di cambiare il rapporto tra natura e città, promuovendo la biodiversità, la qualità dell'aria e il benessere pubblico. L'obiettivo è creare una Grande Milano verde entro il **2030**, diventando un modello di forestazione urbana a livello nazionale ed internazionale.

Una delle prime azioni intraprese in questi due anni è stata la creazione di una mappatura delle principali reti di città e organizzazioni politiche che si occupano di strategie di resilienza urbana e di forestazione urbana a livello globale.

L'obiettivo era quello di collaborare e condividere conoscenze sui vari progetti nazionali e internazionali.

Il lavoro mirava principalmente a identificare le priorità nelle agende di città, amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali riguardo alla forestazione urbana, fornendo gli strumenti necessari per inserire il progetto all'interno di un quadro globale di reti attive. In questi due anni, ha stabilito comunicazioni e scambi con diverse reti:

La Resilient Cities Network, nata come iniziativa della Rockefeller Foundation sotto il nome di "100 Resilient Cities", è un programma volto a sostenere le città nell'affrontare le sfide moderne attraverso la promozione della resilienza urbana. Questo progetto incoraggia la nomina di un Chief Resilience Officer e la creazione di strategie di resilienza, favorendo la condivisione di conoscenze a livello globale per costruire città più forti e adattabili. In parallelo, il **C40** Cities Climate Leadership Group collega oltre **85** grandi città in tutto il mondo, rappresentando una popolazione di **550** milioni di persone

e un quarto dell'economia globale. Questa rete si impegna nella lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e i rischi climatici, migliorando al contempo la salute pubblica e le opportunità economiche. Sotto la guida del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e con Michael R. Bloomberg come presidente del consiglio, il **C40** beneficia del supporto di organizzazioni come Bloomberg Philanthropies, CIFF e Realdania, dimostrando un impegno collettivo verso un futuro più sostenibile.

A supporto di questi obiettivi, Bloomberg Associates, un'impresa filantropica fondata da Michael R. Bloomberg, offre consulenza internazionale ai governi urbani per migliorare la qualità della vita. Attraverso un team di esperti, Bloomberg Associates collabora con le amministrazioni locali per sviluppare migliori pratiche, creare consenso e costruire relazioni strategiche. L'organizzazione propone piani concreti e promuove partnership pubblico-private per l'implementazione di programmi di sostenibilità e resilienza, contribuendo così a città più vivibili e sostenibili.

Infine, il programma Tree Cities of the World (TCW), promosso dalla FAO insieme alla Arbor Day Foundation e alla WFUF, riconosce le città che si impegnano nella gestione sostenibile delle foreste urbane e degli alberi. Il TCW fornisce standard per i programmi forestali comunitari e crea una rete globale per lo scambio di migliori pratiche, aumentando la consapevolezza sull'importanza degli alberi urbani. Le città che rispettano questi standard ricevono il prestigioso titolo di Tree City, un riconoscimento del loro impegno nella selvicoltura urbana come elemento cruciale per la sostenibilità e la qualità della vita cittadina.

In conclusione, **Forestami** rappresenta un'iniziativa di rilevanza strategica, con l'obiettivo di piantare tre milioni di alberi entro il **2030** e trasformare Milano in un modello di sostenibilità urbana. Attraverso il protocollo "Verso un Parco Metropolitan" e con il sostegno di vari enti e fondazioni, il progetto si inserisce in una visione globale per affrontare le sfide climatiche, migliorare la biodiversità e ottimizzare la qualità ambientale e urbana. Il programma aspira a posizionare Milano come una Capitale Verde, esemplificando un approccio integrato e innovativo alla forestazione urbana.

2.2 Le necessità di un intervento

Le infrastrutture verdi urbane (UGI) e le soluzioni basate sulla natura (NBS) sono cruciali per le città, non solo per mitigare il cambiamento climatico ma anche per fornire una vasta gamma di benefici ambientali, socio-culturali, economici e sanitari. Gli alberi e le piante urbani aiutano nella conservazione della biodiversità e offrono servizi come la riduzione delle emissioni di CO₂, la purificazione dell'aria, la gestione delle acque piovane, la moderazione del clima urbano e la riduzione dell'inquinamento acustico. Questi benefici evidenziati guidano le città nel promuovere programmi di rimboschimento e gestione delle infrastrutture verdi, riconoscendo il loro ruolo essenziale nel migliorare la sostenibilità e la qualità della vita urbana. Gli alberi urbani e periurbani offrono numerosi benefici ambientali; innanzitutto, riducono il deflusso superficiale delle acque piovane fino al **15%** grazie alla capacità delle loro chiome di intercettare le precipitazioni e all'infiltrazione nei suoli non impermeabilizzati. Inoltre, il posizionamento strategico degli alberi può abbassare la temperatura dell'aria urbana e periurbana da **2°C a 8°C**⁴⁴.

Un altro importante contributo riguarda il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO₂, grazie alla loro capacità di assorbire carbonio attraverso la fotosintesi⁴⁵.

In condizioni ottimali, un albero adulto in ambiente urbano può fissare tra **10 e 20 kg** di CO₂ all'anno, svolgendo così un ruolo cruciale nella mitigazione del cambiamento climatico. Inoltre, uno studio ha dimostrato che la presenza di alberi in uno spazio urbano circondato da edifici vegetati riduce i livelli di rumore di circa **4-5 dB a 125 Hz** e di circa **8-9 dB a 4000 Hz**⁴⁶.

Gli alberi urbani di grandi dimensioni sono anche fondamentali nel filtrare gli inquinanti urbani e il particolato fine, ed allo stesso tempo arricchire la biodiversità urbana fornendo habitat, cibo e protezione a piante e animali come indicato dalla FAO AlberItalia.

Oltre ai benefici ambientali, la riforestazione urbana offre anche vantaggi socio-culturali significativi, tra cui la riduzione della criminalità. Uno studio condotto a Cincinnati ha evidenziato che la significativa perdita di alberi urbani è stata collegata a un aumento di alcuni tipi di crimini.⁴⁷

⁴⁴ AlberItalia, *Benefici Ambientali degli Alberi Urbani e Periurbani*: <https://www.alberitalia.it/chi-siamo/la-fondazione.html>

⁴⁵ Rosenfeld et al., *Evaluating the Role of Urban Trees in Energy Conservation and CO₂ Reduction*, *Journal of Environmental Management*, vol. **52**, no. **1**, **1998**, pp. **12-27**.

⁴⁶ Smyrnova et al., *The Impact of Urban Greenery on Sound Levels*, *Journal of Environmental Sound Studies*, vol. **33**, no. **2**, **2011**, pp. **213-225**.

⁴⁷ Kondo M.C., Han S., Donovan G.H., MacDonald J.M., *The Association Between Urban Trees and Crime: Evidence from the Spread of the Emerald Ash Borer in Cincinnati*, *Landscape and Urban Planning*, vol. **157**, **2017**, pp. **193-199**.

A Philadelphia, la presenza di copertura arborea è stata associata a una diminuzione delle aggressioni con armi, soprattutto tra i giovani nelle aree urbane a basso reddito. Un altro vantaggio significativo della riforestazione urbana è la diminuzione della spesa sociale. La presenza di spazi verdi pubblici promuove la coesione sociale e l'impegno civico attraverso attività di volontariato, migliorando le relazioni comunitarie e riducendo l'isolamento sociale e l'emarginazione, come evidenziato dalla Commissione europea nel **2015**.

Oltre alla diminuzione della spesa sociale ci sono anche i benefici economici per ogni dollaro investito nella piantumazione e nella cura degli alberi comunitari, si ottengono benefici economici che variano da due a cinque volte l'investimento iniziale. Questi vantaggi comprendono un miglioramento della qualità dell'aria, una riduzione dei costi energetici, una maggiore qualità delle risorse idriche, un controllo più efficace delle acque piovane, e un incremento del valore delle proprietà⁴⁸. Negli Stati Uniti, nel **2010**, gli alberi e le foreste hanno rimosso **17,4** milioni di tonnellate di inquinanti atmosferici, con un impatto positivo sulla salute pubblica stimato in **5,8** miliardi di dollari, riducendo così significativamente le spese sanitarie e i rischi per la salute.⁴⁹ Invece riguardo i benefici sanitari trascorrere del tempo in ambienti alberati contribuisce a migliorare la salute fisica e mentale, aumentando i livelli di energia, accelerando i tempi di recupero e riducendo la pressione sanguigna e lo stress. Un aumento della copertura vegetale dal **15%** al **33%** potrebbe ridurre la mortalità dovuta alle ondate di calore tra il **5%** e il **28%**.⁵⁰ Studi aggiuntivi hanno dimostrato che nuove piantumazioni possono catturare particolato atmosferico (PM10), con benefici significativi per la salute umana, come evidenziato in un caso studio a Londra e in altre città statunitensi. **Forestami** sostiene che «aumentare il capitale naturale in tutte le sue forme, piantare alberi, creare boschi e incrementare il numero di piante lungo le strade, nelle piazze, nei cortili delle città, sui tetti e sulle facciate degli edifici, è il modo più efficace, economico e coinvolgente per rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi energetici e purificare l'aria dalle polveri sottili»⁵¹.

Riguardo ai miti climatici, la zona di riferimento si trova in un'area dell'Italia caratterizzata da temperature medie elevate e un numero

⁴⁸ U.S. Forest Service, *The Benefits of Trees in Urban Areas*, **2011**.

⁴⁹ Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A., & Greenfield, E., *Tree and forest effects on air quality and human health in the United States*, *Environmental Pollution*, **2014**, pp. **119-129**.

⁵⁰ Chen, et al., *Impact of Urban Vegetation on Heat-Related Mortality*, **2014**.

⁵¹ Forestami, *Report_2020*, **2020**, p. **25**

significativo di giorni estivi all'anno, definiti come giorni in cui la temperatura massima supera i 29,2°C. La frequenza di periodi consecutivi senza pioggia è anch'essa alta⁵². Negli ultimi decenni si è osservato un aumento della frequenza e intensità di eventi meteorici estremi, concentrati in brevi periodi. Secondo la classificazione climatica di Köppen, quest'area è classificata come "Cfa" (subtropicale umido), indicando un clima temperato senza una stagione secca, ma con estati calde.⁵³

Durante il secolo scorso, il clima di Milano è cambiato, con un aumento delle temperature medie annuali di +2°C nel periodo 1901-2017⁵⁴.

Le proiezioni per il 2050 prevedono un ulteriore incremento delle temperature massime e minime di oltre +2°C in estate e oltre +1°C in inverno. I principali fenomeni climatici che interessano il territorio metropolitano includono l'aumento delle temperature estreme e l'intensificazione delle precipitazioni.

Le mappe del Progetto Cariplo "Cambiamenti Climatici e Territorio" mostrano la distribuzione spaziale delle temperature diurne e notturne a livello territoriale e locale, i livelli di criticità per le temperature estreme calcolati sulle Zone Climatiche Locali (ZCL) e i livelli di attenzione per il fenomeno del run-off delle acque, cioè la quantità di acqua non assorbita dal terreno durante eventi meteorici intensi, strettamente legata al grado di impermeabilizzazione del suolo.

Per mitigare i cambiamenti climatici, sono programmati interventi di forestazione urbana mirati alle temperature estreme e alle precipitazioni intense, con un focus sugli hotspot della Città Metropolitana. L'interpretazione delle mappe di criticità climatica evidenzia la necessità di una strategia mirata nelle aree settentrionali della Città Metropolitana, dove l'impermeabilizzazione dei suoli e l'alta densità urbanistica causano due principali problemi.

In primo luogo, la formazione di isole di calore è presente tutto l'anno ma è particolarmente intensa in estate. La sfida consiste nell'intervenire su suoli prevalentemente impermeabili attraverso operazioni di depavimentazione e piantumazione di alberi in aree grigie, operazioni che comportano inevitabilmente costi maggiori.

In secondo luogo, si verificano episodi di allagamento durante eventi di precipitazione intensa, sempre più frequenti e distribuiti in varie stagioni. La soluzione richiede migliorare il drenaggio sostenibile tramite depavimentazione e piantumazione di nuovi alberi per aumentare l'assorbimento radicale e ridurre il contenuto d'acqua nel terreno.

⁵² Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), *Rapporto sullo stato dell'ambiente e del territorio*, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017.

⁵³ Peel, M. C., Finlayson, B. L., & McMahon, T. A., *Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification*, Hydrology and Earth System Sciences, vol. 11, no. 5, 2007, pp. 1533-1544.

⁵⁴ Arpa Lombardia e Arpa Emilia Romagna, *Rapporto sul Clima di Milano: Analisi e Prospettive*, Comune di Milano, Profile Climatico Locale.

MAPPA

DELLA

TEMPERATURA

Mappa delle temperature regionale il **4 agosto 2017**: Day-time Near-surface Air Temperature (NSAT) ALLE ORE **10.30 AM**

ISOLA

DI

CALORE

Mappa delle temperature registrate il giorno **4 Agosto 2017**: Night-time Near-surface Air Temperature (NSAT) alle ore **09:30**

Urban Heat Island (UHI) - "effetto isola di calore" - "effetto isola di calore"
Completivo UHI, dal DUSAF, urbanizzato - non urbanizzato:
Giorno: **31.5** - **30.2** = **1.3°C**
Notte: **29.1** - **27.3** = **1.8°C**

Differenze di temperatura registrate durante il giorno tra la città compatta e le aree rurali possono raggiungere all'incirca i **4.4°C**.
Differenze di temperatura registrate durante la notte tra la città compatta e le aree rurali possono raggiungere all'incirca **7.5°C**.

DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

Il “*Potential Runoff*”, ovvero il potenziale di deflusso delle acque piovane basato in base al massimo delle precipitazioni annuali (misurato in mm), basato sul Soil Conservation Service (SCS) e Curve Number (CN)

2.3 La grande Milano

Al fine di poter sviluppare una strategia di forestazione urbana che potesse guardare al territorio in maniera olistica e determinante, la ricerca ha costruito lo stato di fatto, un'analisi territoriale, estesa a tutta la Città Metropolitana di Milano (CMM).

La metodologia di analisi si è basata sull'esame dei dati provenienti da diversi database, tra cui la banca dati Open Data della Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, SIARL, e immagini satellitari ad alta risoluzione da PlanetScope (3 mt).

Inoltre, sono stati utilizzati dati da altre fonti come l'Annuario statistico della Città Metropolitana di Milano, rapporti ISTAT e documenti pubblici del Comune di Milano, per comprendere aspetti demografici, dimensionali e territoriali rilevanti per lo studio sulla forestazione urbana.

L'analisi ha individuato tre categorie principali che descrivono il territorio nella sua complessità e interconnessione. La prima categoria è il sistema antropico, che riguarda le attività umane e urbane.

La seconda è il sistema ambientale, che comprende i sistemi verdi e la copertura arborea. Infine, il sistema climatico si concentra sulle variazioni atmosferiche e le caratteristiche fisiche del territorio. I sistemi climatico ed ambientale sono stati sviluppati dal Politecnico di Milano, Laboratorio di Simulazione urbana Fausto Curti.

Una nuova mappatura dell'intera Città Metropolitana è stata creata per definire la "baseline" della copertura arborea urbana, un dato cruciale per il progetto. La Città Metropolitana di Milano ha contribuito con un mosaico derivato da un volo dell'Aeronautica Militare del 1935 sul territorio milanese, fornendo una documentazione storica preziosa che evidenzia i cambiamenti nel paesaggio naturale nel corso del tempo.

L'elaborazione complessiva dei dati e la combinazione delle informazioni raccolte attraverso il coinvolgimento degli stakeholder locali hanno permesso di creare mappe dettagliate del territorio a scala metropolitana e per zone omogenee (ZO).

Questo quadro fornisce uno stato attuale dettagliato della Città Metropolitana di Milano, includendo l'estensione del territorio, la struttura paesaggistica, l'uso del suolo e le caratteristiche distintive delle varie zone omogenee.

L'approccio basato su zone omogenee ha permesso di comprendere meglio le caratteristiche territoriali, urbanistiche ed economiche della Città Metropolitana di Milano, che copre **1.575,55** kmq e include **133** Comuni con diverse peculiarità.

Il **40,5%** del territorio della Città Metropolitana di Milano è urbanizzato, corrispondente a **545** chilometri quadrati. Il restante territorio è principalmente destinato ad agricoltura (**51,1%**) e bosco

(**5,9%**), offrendo un grande potenziale per la creazione di una rete di infrastrutture verdi e blu che attraversano i Parchi Regionali, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) e il sistema idrico che si estende per **580** chilometri nelle direzioni Ovest, Est e Sud. Il **53%** del territorio è costituito da aree protette, tra cui Parchi Regionali, P.L.I.S., Parchi urbani, Siti di Importanza Comunitaria e Riserve Naturali.

I Parchi Regionali e i P.L.I.S., come il Parco del Ticino (**23.500** ettari) e il Parco Agricolo Sud Milano (**47.000** ettari), sono significativi per dimensione e caratteristiche territoriali. La presenza diffusa di questi parchi offre un notevole potenziale per sviluppare una rete di parchi e corridoi verdi e blu che circondano le aree urbane e antropizzate.

Attualmente, si stima che nella Città Metropolitana di Milano siano presenti circa **10** milioni di alberi, calcolati come il **15%** della copertura arborea totale stimata dal Labsimurb Polimi, con un sesto d'impianto medio riferito specificamente al contesto urbano milanese.

Dopo aver elaborato i dati del Tree Canopy Cover **2019** attraverso Labsimurb Polimi, il Future City Lab di Polimi ha realizzato una mappatura che integra le informazioni più recenti provenienti da diversi strumenti territoriali, adattandole a diverse scale territoriali.

Gli strumenti utilizzati includono:

Il DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) **2015**, una banca dati geografica multi-temporale della Regione Lombardia che classifica il territorio in base alle principali tipologie di copertura e utilizzo del suolo. Questo strumento viene costantemente aggiornato grazie a un progetto promosso e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica, Sistemi Verdi e Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, gestito da ERSAF. La versione del DUSAF 2015 deriva da una fotointerpretazione dettagliata delle foto aeree Agea su tutto il territorio regionale, integrata con dati provenienti da numerose altre banche dati regionali (progetto DUSAF **5.0**).

Il DBT (Database Topografico), una banca dati geografica che comprende diverse informazioni digitali topografiche che descrivono gli oggetti del territorio. costituisce la base cartografica di riferimento per gli strumenti di pianificazione sia a livello locale che regionale. Tra i suoi contenuti principali vi sono strade, ferrovie, edifici, corsi d'acqua, laghi, opere idrauliche, reti elettriche, altimetria, cave, discariche e le coperture vegetali come boschi, pascoli, colture agricole, tessuto vegetale e aree senza vegetazione.

Il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia) **2015**, uno strumento che fornisce ai soggetti del settore agricolo della regione Lombardia (amministrazioni pubbliche, associazioni di

categoria, aziende agricole) accesso controllato a banche dati della Pubblica Amministrazione.

Il SIARL facilita lo scambio standardizzato di dati, accelerando e semplificando le procedure di istruttoria, controllo amministrativo e monitoraggio da parte degli Enti Pubblici.

Questi strumenti sono stati cruciali nell'analisi territoriale per comprendere la distribuzione della copertura arborea e degli usi del suolo nella Città Metropolitana di Milano, permettendo di creare una rappresentazione dettagliata e aggiornata del territorio a diverse scale geografiche.

Queste informazioni derivano dal documento "Metodologia e stima per la presenza di alberi"⁵⁵, redatto dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano, che integra i dati sulle alberature del Comune di Milano e quelli ottenuti dal telerilevamento, le immagini satellitari PlanetScope⁵⁶ ad alta risoluzione (3m) sono state utilizzate insieme ai dati del Global Service per il Comune di Milano. Inoltre, sono stati consultati i Database Topografici (DBT) dei Comuni della Città Metropolitana di Milano e i dati del DUSAF⁵⁷. La stima riguardo il metodo di calcolo è stata eseguita in tre passaggi tecnici principali. Il **primo** passaggio riguarda la stima del tree canopy tramite immagini satellitari.

Questa fase, il lavoro si è basato sul calcolo del valore NDVI a livello metropolitano, utilizzando immagini satellitari PlanetScope a una risoluzione di tre metri.

Il valore NDVI permette di identificare tutta la vegetazione, con uno spettro tipicamente compreso tra **0.2** e **0.8** che rileva la vegetazione. Tuttavia, distinguere tra prato, arbusto e albero non è semplice, poiché i valori di vitalità della vegetazione cambiano durante le stagioni e le variazioni nel contenuto d'acqua possono essere dovute a condizioni temporanee. Inoltre, in assenza di un modello digitale tridimensionale ad alta risoluzione, come quelli ottenibili da rilevamenti LiDAR, (Light Detection and Ranging) non possiamo correlare l'altezza con l'NDVI per selezionare solo gli alberi. Per questo lavoro, si ipotizza che durante la stagione primavera-estate, le chiome degli alberi presentano meno variabilità nell'NDVI rispetto all'erba e ai campi agricoli, soggetti a diverse condizioni di irrigazione, crescita o raccolto. Basandoci su una sovrapposizione di immagini multi-temporali disponibili da aprile a ottobre **2018**, creando un mosaico territoriale.

Su questa base, si è applicato una serie di operazioni statistiche pixel

⁵⁵ Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano. *Metodologia e stima per la presenza di alberi.*

⁵⁶ Planet Labs. *PlanetScope Satellite Imagery.*

⁵⁷ DUSAF. *Dati Urbani per il Sistema Ambientale e Funzionale.*

per pixel, sia per NDVI che per altre bande spettrali, per ottenere informazioni sulla variabilità che ci aiutassero a individuare le chiome degli alberi.

In particolare, è stato utilizzato il decimo percentile dell'NDVI. Per eliminare eventuali errori residui, la selezione delle chiome ottenuta è stata perfezionata tramite fotointerpretazione, utilizzando immagini ad altissima risoluzione fornite dal servizio satellitare Google in QGIS. Abbiamo così ottenuto la prima mappa del tree canopy. Il **secondo** passaggio consiste nell'integrazione della stima del tree canopy con altre basi GIS per migliorare il dettaglio della stima. Abbiamo incrociato altre banche dati GIS, in particolare i Database Topografici (DBT), i dati del Global Service per il Comune di Milano, e gli usi del suolo da DUSAF. Questa operazione è necessaria per rilevare eventuali aree verdi in eccesso da sottrarre, come prati o aree agricole particolarmente "vitali", un'operazione ottenibile principalmente con i dati DUSAF.

Inoltre, permette di individuare alberi non rilevati dalle immagini satellitari, a causa di un basso NDVI o di dimensioni ridotte, operazione possibile sovrapponendo i dati degli alberi da DBT e dal Global Service per Milano.

Questa integrazione ci consente di ottenere la mappa finale del tree canopy.

Nel **terzo** e ultimo passaggio, dalla mappa della superficie complessiva del tree canopy, è possibile stimare il numero degli alberi. Poiché non disponiamo di dati tridimensionali ad alta risoluzione, dobbiamo tentare un'approssimazione verosimile. Per fare ciò, abbiamo incrociato la mappa del tree canopy con gli usi del suolo, per i quali sono disponibili dati sui sesti d'impianto medi dalla letteratura, come il numero di alberi per ettaro per le aree e il numero di alberi per metro lineare per i filari alberati, riferiti al contesto specifico di Milano.

Dopo aver completato la fase di mappatura dello stato attuale, dell'indice di copertura arborea Tree Canopy Cover e delle caratteristiche territoriali, la ricerca si concentra sull'individuazione e sviluppo di strategie di forestazione urbana per la Città Metropolitana di Milano (CMM). Queste strategie mirano a rispondere alle diverse condizioni ed esigenze del territorio, creando possibili scenari per Milano nel **2030**.

La tree canopy, è un indicatore di densità della vegetazione usato in letteratura e nella forestazione urbana per rappresentare la copertura effettiva della vegetazione sul territorio, in alternativa al conteggio del numero degli alberi. Questo indicatore misura la proiezione delle chiome degli alberi sul terreno. Esistono vari metodi di calcolo per determinare il tree canopy, e la precisione delle stime dipende dalla qualità dei dati disponibili.

Per stimare il tree canopy della Città Metropolitana di Milano, si utilizzano principalmente immagini satellitari, che forniscono una prima rappresentazione della *green belt* esistente attraverso il calcolo del Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), un indice che misura la vitalità dell'infrastruttura ecologica. Questa iniziale immagine del tree canopy viene affinata sovrapponendo altre fonti di dati GIS, con l'obiettivo di identificare aree verdi non rilevate o di correggere sovrastime.

Una volta ottenuta la mappa della superficie complessiva del tree canopy, è possibile stimare il numero degli alberi incrociando il tree canopy con gli usi del suolo per i quali sono disponibili dati d'impianto medi da letteratura, specifici per il contesto milanese.

In conclusione, l'analisi approfondita del territorio della Città Metropolitana di Milano ha permesso di creare una mappatura dettagliata e aggiornata della copertura arborea, utilizzando una combinazione di dati satellitari e GIS. Questo processo ha fornito una base solida per lo sviluppo di strategie di forestazione urbana, adattate alle diverse esigenze territoriali. La metodologia impiegata ha facilitato la stima accurata del numero di alberi e ha evidenziato il potenziale per espandere le infrastrutture verdi, contribuendo a migliorare la qualità ambientale e la resilienza climatica della città entro il **2030**.

tree

canopy

cover

USO

DEL

SUOLO

(DUSAF)

SUPERFICIE

IMPERMEABILE

(DBT)

AGRICOLO

(SIARL)

2.4 Iniziative simili e obiettivi

Per attuare il progetto, sono stati identificati quattro obiettivi strategici che delineano anche i principali ambiti di lavoro. Il primo obiettivo si concentra sulla comprensione del territorio e la trasformazione del paesaggio urbano, mirando a individuare aree idonee per l'aggiunta di nuovo capitale naturale. Il secondo obiettivo riguarda il finanziamento del progetto, riconoscendo la necessità di investimenti significativi su un lungo arco temporale. La terza sfida affronta la costruzione di un modello di governance sostenibile nel tempo, che supporti la piantumazione e la manutenzione degli impianti nel lungo termine. Infine, l'ultima sfida riguarda la comunicazione del progetto, focalizzandosi sulla diffusione dei benefici della forestazione urbana e sull'coinvolgimento dei cittadini.

Gli alberi richiedono spazio, ma in contesti urbani questo spazio è limitato e condiviso con molteplici funzioni, come residenziali, commerciali, produttive e infrastrutturali. La creazione di spazi verdi adeguati alla crescita degli alberi implica una pianificazione urbana che li integri come parte essenziale dell'ambiente urbano. Tuttavia, la gestione e l'assegnazione di spazi verdi possono essere complesse a causa delle diverse responsabilità dei vari dipartimenti e enti. Costruire un coordinamento efficace tra i diversi settori è cruciale per affrontare questa sfida e riconoscere la forestazione urbana come un settore transdisciplinare di importanza strategica.

Gli alberi offrono benefici che aumentano nel tempo, ma spesso sono valutati in modo indiretto, a differenza di altre infrastrutture considerate più impattanti e indispensabili. Nonostante il costo iniziale dei benefici degli alberi sia notevolmente più basso rispetto ad altre infrastrutture urbane, il loro ritorno sugli investimenti richiede tempo e impegno nella cura, nell'attesa, nella manutenzione e talvolta nel ripristino.

Questa complessità è legata al fatto che anche se trovassero gli spazi e finanziamenti per piantare alberi, dovranno considerare le preoccupazioni associate agli alberi, come il rischio di caduta, le foglie che possono causare sporco e intasare tubature, le radici che possono danneggiare le pavimentazioni e ostacolare i pedoni, e altri possibili inconvenienti.

È necessario ristabilire una relazione positiva con gli alberi, attraverso la selezione oculata delle specie e campagne educative sull'importanza degli alberi. Solo attraverso una nuova relazione tra città e natura sarà possibile garantire la sopravvivenza delle città.

Il progetto di comunicazione si concentra sulla diffusione dei benefici della forestazione urbana e sull'engagement dei cittadini della Grande Milano.

Anche se i vantaggi ambientali, sociali, economici e sanitari degli alberi sono noti, i risultati non sono immediati e sono spesso difficili da comunicare. La società attuale tende a voler vedere benefici tangibili rapidamente, mentre **Forestami** adotta un approccio a lungo termine, lavorando con la natura attraverso cicli agronomici e la piantumazione di piante forestali che cresceranno in foreste.

La narrazione del processo è fondamentale per creare una connessione tra gli abitanti e il capitale naturale, permettendo loro di apprezzare i benefici diretti e indiretti. **Forestami** mira a migliorare la salute, la qualità dell'aria, la biodiversità, e a prevenire le inondazioni, sostenendo anche l'occupazione. Inoltre, è importante comprendere le cause del declino delle foreste urbane e identificare tre principali ostacoli alla piantumazione nelle aree urbane e periurbane.

L'obiettivo principale è fornire una stima del potenziale di forestazione urbana nella Città Metropolitana di Milano, con l'intento di validare l'obiettivo di piantare **3 milioni** di alberi equivalenti e sostenere così la fattibilità del progetto **Forestami**. L'obiettivo secondario è identificare i vari ambiti del progetto e i loro potenziali quantitativi, al fine di offrire uno strumento di supporto decisionale. Questo strumento sarà utile per pianificare adeguatamente le politiche e le strategie di governance necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Halifax, Canada

Il masterplan forestale di Halifax è stato progettato per garantire la sostenibilità delle foreste urbane attraverso una collaborazione tra il Comune Regionale di Halifax, la Dalhousie University e la comunità locale. Questo piano mira a migliorare la qualità dell'aria, fornire habitat per la fauna selvatica e sostenere la salute pubblica. Tra gli obiettivi principali ci sono l'aumento della copertura forestale, la protezione delle specie a rischio e il miglioramento della gestione delle risorse idriche. Per affrontare le sfide come il cambiamento climatico e la perdita di alberi, il piano ha coinvolto cittadini e istituzioni per raccogliere feedback e ottenere finanziamenti. Sono stati piantati migliaia di alberi e avviate campagne educative per sensibilizzare la popolazione. Il masterplan ha portato Halifax a raggiungere una copertura della chioma degli alberi del **43%** e ha ricevuto un premio nazionale per l'eccellenza nella pianificazione. Il piano si distingue per la sua capacità di migliorare la sostenibilità e la qualità delle foreste urbane attraverso la collaborazione attiva della comunità.⁵⁸

⁵⁸ Halifax Regional Municipality, Urban Forest Master Plan 2013

Medellín, Colombia

Il progetto dei corridoi verdi di Medellín è stato creato per mitigare l'effetto isola di calore urbano e migliorare la biodiversità. Questo progetto ha trasformato **18** strade e **12** corsi d'acqua in aree verdi, creando **30** corridoi verdi con l'obiettivo di ridurre le temperature urbane, assorbire inquinanti atmosferici e aumentare la biodiversità. I corridoi offrono anche habitat per la fauna locale, come uccelli e insetti. Medellín affronta sfide legate all'aumento delle temperature urbane e all'effetto isola di calore, aggravato dallo sviluppo urbano rapido che aumenta la temperatura della città anche di notte. Il progetto Green Corridors ha previsto la piantumazione di oltre **20.000** alberi e arbusti, con l'obiettivo di ridurre la temperatura ambiente di fino a due gradi Celsius e trasformare aree pavimentate in spazi verdi. Sono stati piantati **8.800** alberi e palme su **55** ettari, e sono stati formati **75** residenti per mantenere i corridoi verdi. Il progetto ha ricevuto un investimento di **15,3** milioni di dollari e ha contribuito a ridurre l'effetto isola di calore di **2°C**, con previsioni di ulteriori riduzioni. Ha migliorato la qualità della vita dei cittadini e ha vinto l'Ashden Award for Nature-Based Refrigeration per il suo impatto positivo.⁵⁹

Cleveland, Stati Uniti

Il progetto di riforestazione urbana di Cleveland mira a recuperare l'identità storica della città come "The Forest City" attraverso la collaborazione tra amministrazioni, enti no-profit e aziende. L'obiettivo è migliorare la resilienza, la salute e la qualità della vita dei cittadini. Il piano si concentra sull'aumento della copertura arborea, sulla distribuzione equa dei benefici degli alberi e sull'incremento del loro valore economico. Tra i principali obiettivi vi sono il cambiamento della percezione degli alberi come infrastrutture critiche, l'inversione della perdita di copertura arborea e la gestione totale delle infrastrutture arboree. Il piano, sviluppato con la partecipazione di **33** organizzazioni, prevede azioni come la creazione di una voce unificata, lo sviluppo di strategie di sensibilizzazione e la raccolta fondi. Dal **2015**, la Cleveland Tree Coalition è cresciuta fino a includere oltre **40** organizzazioni. Il piano ha fissato obiettivi come raggiungere il **30%** di copertura arborea entro il **2040** e ha ottenuto un impegno annuale di **1** milione di dollari per la piantumazione di alberi.⁵⁰

⁵⁹ C40 Knowledge. Cities100: Medellín's interconnected green corridors 2015-2019

⁵⁰ City of Cleveland. The Cleveland Tree Plan 2015/ Ongoing

Singapore

Il 1 Million Trees Movement di Singapore è un'iniziativa ambiziosa che fa parte della strategia "City in Nature", progettata per migliorare il patrimonio tessuto vegetale del paese, affrontare le sfide del cambiamento climatico e dell'urbanizzazione, e promuovere il coinvolgimento della comunità. L'obiettivo è piantare oltre un milione di alberi entro il **2030**, rendendo Singapore una città integrata con la natura. Il movimento mira a incrementare il numero totale di alberi, ripristinare la natura urbana, mitigare l'effetto Urban Heat Island e coinvolgere attivamente la comunità attraverso programmi come Community in Bloom. Le strategie includono l'espansione dei parchi naturali, l'intensificazione della natura in giardini e parchi, e il rafforzamento della connettività tra spazi verdi. Sono previsti investimenti significativi e la partecipazione di governi, aziende e cittadini. Il movimento ha già visto il supporto di grandi aziende come Keppel Corporation e altre organizzazioni, e punta a trasformare Singapore in una "Città nella Natura" promuovendo sostenibilità, biodiversità e benessere. Il progetto Forestami si pone l'obiettivo di trasformare la Città Metropolitana di Milano in un modello di forestazione urbana, attraverso obiettivi strategici. Includendo l'identificazione di spazi idonei, la pianificazione a lungo termine, la costruzione di un modello di governance efficace e la sensibilizzazione della cittadinanza sui benefici della forestazione. Le esperienze di altre città, come Halifax, Medellín, Cleveland e Singapore, offrono preziosi esempi di come la collaborazione tra istituzioni, comunità e settori privati possa superare le sfide legate alla forestazione urbana e garantire risultati duraturi.

GESKIONE

Qui entra in gioco il giardiniere, uomo di sogni e di esperienza allo stesso tempo, non può abbandonare la totalità delle sue credenze a vantaggio della sola conoscenza

Gilles Clément

3

*Il terzo capitolo si concentra sull'implementazione pratica del progetto **Forestami**, analizzando le tattiche e le strategie necessarie per garantirne la sostenibilità a lungo termine. Verrà esaminato il ruolo cruciale della comunità, evidenziando come il coinvolgimento attivo dei cittadini sia fondamentale per il successo del progetto. Infine, il capitolo si soffermerà sull'importanza del monitoraggio continuo delle attività e della valutazione del loro impatto, delineando le implicazioni per futuri progetti di riforestazione urbana. Questa analisi offrirà una visione completa di come la strategia possa essere mantenuta e replicata, contribuendo alla creazione di città più verdi e resilienti.*

3.1 Sostenibilità a lungo termine

Fin dall'inizio della ricerca, le attività di piantagione nella Città Metropolitana di Milano sono state fondamentali per il miglioramento dell'ambiente urbano.

Queste attività raccontano delle iniziative autonome dei singoli enti territoriali, dai comuni ai parchi, che **Forestami** cerca di coordinare e potenziare. Il conteggio delle piantagioni serve a mappare e evidenziare gli sforzi e l'impegno ambientale di questi enti nella forestazione urbana. I dati complessivi della forestazione urbana e periurbana sono stati raccolti tramite interviste telefoniche e scambi di materiali via email con i comuni e gli enti territoriali, inclusi i firmatari del protocollo di **Forestami**, come la Città Metropolitana - Area Ambiente e Tutela del Territorio, il Comune di Milano - Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, E.R.S.A.F., il Parco Agricolo Sud Milano, il Parco Nord, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), i Parchi Regionali, e varie associazioni che conducono attività di forestazione su piccola scala.

Nel periodo **2018-2020**, attraverso il contatto con **25** dei **133** comuni della Città Metropolitana, sono stati piantati **88.187** alberi, piante forestali e arbusti.

tra il **2019** e il **2020**, dei **104** enti e comuni contattati, **51** hanno dichiarato di aver piantato **101.443** alberi, piante forestali e arbusti. Questo numero è stato dichiarato prima della chiusura dovuta all'emergenza COVID-19. Dopo il lockdown (marzo-giugno **2020**), una verifica su **22** soggetti, responsabili del **90%** delle piantagioni previste, ha portato a un ridimensionamento della quantificazione iniziale: sono stati piantati **75.577** alberi, piante forestali e arbusti, mentre **24.825** piantagioni sono state posticipate o cancellate a causa dell'emergenza COVID-19.

Nel periodo **2020-2021**, tra i **133** enti e comuni contattati, **34** hanno dichiarato la piantagione di **115.885** alberi, piante forestali e arbusti. Tuttavia, molti comuni ed enti hanno ridotto o annullato le piantagioni e il relativo budget a causa dell'emergenza COVID-19.

Altri comuni, al **20** novembre **2020**, non avevano ancora chiuso i budget relativi alle spese del sistema ecologico, quindi il processo di mappatura delle piantagioni è ancora in corso.

L'approccio del lavoro promuove una metodologia quantitativa "top-down" combinata con un lavoro di ascolto e mappatura "bottom-up" del territorio della Città Metropolitana di Milano. Utilizzando anche dati aperte o gratuite, l'obiettivo è proporre un metodo replicabile anche in altri contesti territoriali.

L'approccio proposto si articola in tre aspetti fondamentali: evidence-based, at a glance e basato sulla costruzione di scenari programmatici. L'aspetto *evidence-based* rende esplicito e validabile lo scenario di forestazione promosso da **Forestami** tramite la quantificazione, permettendo una misurazione concreta dei progressi. L'aspetto *at a glance* mira a ricostruire un quadro complessivo del territorio, partendo da fonti dati su scala metropolitana, per offrire una visione d'insieme chiara e immediata. La *costruzione di scenari* programmatici supporta le decisioni e la pianificazione futura degli interventi attraverso scenari strategici.

L'obiettivo è costruire uno scenario programmatico in cui il disegno non è definito da un progetto formale, ma dalla disponibilità delle aree per la messa a dimora degli alberi. Questo approccio al lavoro, non intende fornire un disegno complessivo del paesaggio e degli interventi. La stima non vuole sostituire un lavoro progettuale di dettaglio che includa l'inserimento paesistico, la selezione delle specie, l'analisi pedologica dei terreni, le destinazioni d'uso, i rapporti multi-attoriali e i complessi nessi tra questi fattori.

I risultati dello studio forniscono una base quantitativa per il lavoro e identificano due scenari di forestazione. Il primo è lo scenario di massima occupazione, che prevede la piantagione di nuove alberature nelle aree identificate dai focus di progetto, con una stima di circa **5.144.000** alberi che potrebbero essere messi a dimora.

Il secondo è lo scenario realistico, che considera la fattibilità tecnica e l'uso del suolo dei diversi focus di progetto, e prevede la messa a dimora di circa **3.119.000** alberi.

In sintesi, il potenziale di forestazione complessivo è compreso tra questi due scenari.

Riguardo l'utilizzo dei risultati dello studio **Forestami** si avvarrà di questo studio per pianificare le azioni di piantumazione con obiettivi chiari e strategici.

Il primo obiettivo consiste nel concentrarsi su specifici ambiti del progetto, sviluppando iniziative settoriali e implementando strumenti di policy per promuovere gli interventi.

In secondo luogo, si vuole rendere la mappatura accessibile a tutti, consentendo un accesso aperto per verificare in modo preciso le aree idonee, partendo da quelle più grandi, comune per comune. Un ulteriore obiettivo importante è stabilire il cronoprogramma delle campagne e degli interventi, definendo sforzi specifici e tematici fino al **2030**. Sarà inoltre fondamentale monitorare costantemente i progressi degli interventi e gestire i rischi. Questo monitoraggio, che proseguirà fino al **2030**, permetterà di adattare gli impegni e le

risorse, sostenendo o rivedendo i diversi ambiti del progetto secondo le necessità.

Questo studio è stato concepito come un lavoro di stima volto a essere replicabile in altri contesti territoriali, utilizzando dati open o accessibili gratuitamente. Tuttavia, vi sono alcune assunzioni e limitazioni da considerare.

In primo luogo, i limiti legati alle banche dati open o ottenibili gratuitamente influenzano la precisione delle stime. La quantificazione della forestazione attuale e delle aree disponibili per nuove piantagioni si basa su dati satellitari della missione Sentinel e su database topografici come il DBT della Regione Lombardia e DUSAF.

Questo approccio può portare a imprecisioni nel rilevare la presenza di alberature esistenti. Nonostante ciò, i metodi utilizzati sono stati precedentemente validati e considerati abbastanza precisi per gli scopi territoriali dello studio.

Le aree disponibili per la forestazione sono anch'esse stimate utilizzando gli stessi database topografici, ma le imprecisioni possono derivare dai livelli di dettaglio e dall'aggiornamento dei dati, che potrebbero non riflettere le trasformazioni recenti del territorio.

Per quanto riguarda i limiti legati ai fattori di occupazione del suolo con nuove piantagioni, i fattori di correzione utilizzati per calibrare i livelli di densità degli interventi di piantumazione sono stati stabiliti arbitrariamente dagli autori.

Questi si sono basati su dati di letteratura, valori numerici dei sestri d'impianto tipici, e consultazioni con stakeholder locali esperti.

Questi fattori sono stati validati attraverso foto-interpretazione e confronti con realtà territoriali contattate durante la prima fase del progetto.

Tuttavia, ulteriori approfondimenti meta-progettuali e casi pilota contribuiranno a correggere e migliorare ulteriormente questi fattori.

Infine, ci sono altri limiti fuori dal controllo dello studio, come la mancanza di informazioni e dati specifici riguardanti regimi di proprietà, presenza di sottoservizi, e trasformazioni programmate o in corso durante il periodo di stima.

Questi elementi potrebbero influire sulla precisione delle previsioni e delle stime.

La metodologia adottata segue un approccio "top-down", e si articola in quattro passaggi fondamentali. Innanzitutto, si identificano le aree verdi e urbane disponibili all'interno della Città Metropolitana di Milano, suddividendole in 21 focus distinti, utilizzando le fonti di dati

esistenti. Successivamente, si escludono le superfici già coperte da alberi, ovvero le aree occupate dalla proiezione a terra delle chiome arboree, basandosi sui dati relativi alla copertura arborea raccolti in precedenza.

Il terzo passaggio prevede l'assegnazione di configurazioni di impianto specifiche a ciascun focus, selezionate in base alle caratteristiche del sito e alla tipologia di intervento, facendo riferimento a studi tecnici, progetti preesistenti e all'esperienza del team. Infine, viene effettuata un'analisi correttiva della stima complessiva delle aree disponibili per la forestazione, presentando due scenari: uno che esplora l'espansione massima possibile e uno che offre una visione più realistica.

Il processo ha analizzato e verificato la disponibilità delle aree libere verdi e grigie per tutti i focus di progetto e su tutta la Città Metropolitana, utilizzando fonti dati ufficiali di DBT e DUSAF, adattate a seconda dell'oggetto di analisi. Dalle aree aperte totali lorde sono state sottratte le superfici delle proiezioni a terra delle chiome degli alberi già presenti, ottenendo così le aree nette potenzialmente piantumabili.

Questa sottrazione è stata possibile grazie alla mappatura del tree canopy realizzata in precedenza dal progetto **Forestami**.

Una volta stabilite le aree nette disponibili per la piantagione, sono stati definiti i sestri d'impianto tipici in base alle tipologie dei focus di progetto selezionati. Queste informazioni sono state tratte da un precedente lavoro della Città Metropolitana di Milano che definisce i sestri d'impianto tipici per diverse piantagioni. Infine, sono stati applicati fattori correttivi per costruire scenari ipotetici entro i quali pianificare la piantagione di tre milioni di alberi nei prossimi 10 anni, fino al **2030**.

Le principali considerazioni per il progetto del Parco Metropolitan riguardano la distribuzione tra aree verdi e grigie, le aree destinate alla piantagione, gli scenari di forestazione e il contributo dei vari focus progettuali.

Per quanto riguarda la distribuzione delle aree, nei focus progettuali di **Forestami**, la percentuale di aree verdi e grigie è quasi equivalente: il **49%** è composto da aree verdi e il **51%** da aree grigie. Tuttavia, se si sottrae la superficie coperta da alberi esistenti, la proporzione delle aree grigie aumenta al **57%**, poiché molte aree verdi sono già alberate. Analizzando la disponibilità di piantagione, si osserva che il potenziale di intervento sulle aree verdi raggiunge il **79%**, dato che le piantagioni boschive sono realizzabili principalmente in ambiti verdi extra-urbani, che contribuiscono in modo significativo.

In merito alle aree di piantagione, entrambi gli scenari previsti

indicano che il **79%** delle nuove piantagioni avverrà su suoli verdi e permeabili, principalmente in contesti extra-urbani come pascoli incolti e cave, mentre il restante **21%** sarà dedicato a aree grigie, ovvero su suoli pavimentati. Questa suddivisione mette in evidenza l'importanza delle aree pavimentate nella sfida del progetto, con tutte le implicazioni operative, gestionali ed economiche. Il beneficio complessivo del progetto, in termini di mitigazione del microclima e riduzione dell'isola di calore, sarà maggiore se ci si concentrerà su aree grigie, accompagnando gli interventi con strategie di depavimentazione.

Lo studio propone due scenari di forestazione: uno di massimo potenziale e uno realistico. Il primo scenario rappresenta il massimo potenziale di piantagione, ipotizzando la saturazione completa delle aree disponibili e applicando fattori riduttivi tra il **20%** e il **50%** per tener conto delle tolleranze analitiche. Questo scenario prevede la piantagione di **5,1** milioni di alberi, quasi due alberi per abitante della Città Metropolitana. Lo scenario realistico, invece, adotta fattori correttivi più rigorosi e differenziati in base ai feedback iniziali degli attori locali, raggiungendo **3,1** milioni di alberi, ovvero circa un albero per abitante. Per aumentare il numero totale, si potrebbero esplorare ulteriori opzioni, come la conversione di aree agricole produttive e la densificazione delle aree boschive esistenti.

Infine, il contributo dei vari focus progettuali varia considerevolmente. Le aree incolte e i pascoli contribuiscono per il **50%** del totale, mentre la rinaturalizzazione delle cave apporta il **13%**. Altri contributi minori provengono da aree industriali e commerciali, cascine, aree residenziali e parchi. I focus minori, come scuole, università, ospedali, edilizia residenziale pubblica e cimiteri, contribuiscono ciascuno per meno dello **0,5%**, con circa **15.500** alberi previsti per le scuole nello scenario realistico. Anche se questi focus hanno una rilevanza simbolica e sono utili per la sensibilizzazione delle comunità locali, un investimento significativo in questi ambiti dovrebbe essere bilanciato in base al loro reale impatto sulla sfida complessiva.

In primo luogo, si suggerisce di identificare e dare priorità agli interventi basandosi su criteri come gli hotspot climatici, ovvero le aree più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, come temperature estreme e precipitazioni intense. Questo approccio evidenzierà l'importanza di concentrarsi sulle aree urbane grigie per mitigare tali impatti.

Inoltre, si raccomanda di calcolare i biopotenziali su base spaziale per promuovere la biodiversità e favorire la riconnessione ecologica, allineandosi agli obiettivi della nuova Strategia Europea di

Biodiversità.

È fondamentale sviluppare un cronoprogramma dettagliato per gli interventi nei prossimi **10** anni, che accompagni le iniziative di policy e le campagne di sensibilizzazione.

Si propone, inoltre, di implementare un piano di monitoraggio che includa almeno due momenti intermedi di verifica e una nuova mappatura del tree canopy e degli scenari potenziali. È essenziale considerare anche la mortalità degli alberi, stimabile nell'ambito urbano intorno al **5-10%** annuo, per valutare l'efficacia delle piantagioni nel tempo.

Infine, è consigliabile quantificare gli indicatori di sviluppo sostenibile (SDGs) per valutare il contributo di **Forestami** all'Agenda **2030** delle Nazioni Unite, garantendo così un allineamento con gli obiettivi globali di sostenibilità.

Queste proposte consentiranno di approfondire ulteriormente il progetto, migliorando la pianificazione e l'efficacia delle azioni di forestazione urbana e periurbana nell'ambito della Città Metropolitana di Milano.

In sintesi, il progetto di forestazione per la Città Metropolitana di Milano offre una base solida per future pianificazioni, con due scenari principali che delineano le potenzialità massime e realistiche delle piantagioni. È cruciale seguire un cronoprogramma dettagliato e implementare un piano di monitoraggio per garantire il successo a lungo termine, tenendo conto anche della mortalità degli alberi e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Concentrarsi su aree vulnerabili e grigie, e adottare strategie per la biodiversità e la connessione ecologica, massimizzerà l'impatto positivo. Il progetto non solo migliorerà l'ambiente urbano, ma servirà anche da modello replicabile per altre città.

STAGIONE AGRONOMICA 2019 - 2020

75.577 alberi, piante forestali e arbusti.

STAGIONE AGRONOMICA 2020 - 2021

119.395 alberi, piante forestali e arbu-

risultati del lavoro con la quantificazione delle nuove alberature nei due scenari programmatici

FOCUS	STEP 1 Ricognizione delle aree verdi e grigie di tutta CMM		STEP 2 Sottrazione della proiezione a terra delle chiome degli alberi esistenti	
	Area Totale (ha) - GROSS		Area Netta (ha) - NET	
	Green Area (Based on DBT) (ha)	Grey Area (Based on DBT) (ha)	Green Area (Based on DBT) (ha)	Grey Area (Based on DBT) (ha)
Viali (Urbani)				
Strade urbane pedonali (marciapiedi, isole pedonali)	-	780.32	-	249.73
Isole spartitraffico urbane	-	280.80	-	138.33
Grandi strade secondarie urbane	-	1,848.28	-	1,846.94
Pascolo incolto (Extra-Urban)				
Pascolo incolto e aree residue AREALI	1,506.86	-	1,573.38	-
Pascolo incolto e aree residue LINEARI	2,934.25	-	795.61	-
Pascolo incolto e aree residue ALTRO	557.46	-	133.86	-
Rotatorie e Spartitraffico in ambito extra-urbano	-	38.50	-	34.35
Piste Ciclabili (Esistenti)	-	184.78	-	141.44
Orti	513.22	-	304.57	-
Cascine ed Insed. Agricoli Prod.	512.12	1,700.50	377.43	909.08
Scuole	285.21	347.10	154.64	244.06
Università	4.47	16.52	2.25	13.33
Ospedali	109.40	233.78	55.91	66.22
Servizi Abitativi Pubblici (Solo Milano)	172.53	323.39	72.37	89.44
Luoghi di Culto	34.30	87.37	20.60	53.10
Cimiteri	134.50	373.68	105.59	108.40
Parcheggi	93.62	1,473.24	71.81	1,339.87
Scali (Solo Milano)	6.01	118.18	4.81	87.99
Bonifiche	412.56	653.83	256.55	510.36
Cave	943.61	-	827.84	-
Aree Dismesse	64.71	392.04	41.22	204.98
Residenziale	2,665.69	5,103.68	1,849.73	4,234.96
Aree Industriali e Commerciali				
DUSAF Aree Industriali/Commerciali	1,188.34	8,031.44	909.22	5,176.90
DBT Insedimenti industriali artigianali commerciali agricoli	74.71	225.93	56.97	199.82
Parchi	9,009.06	-	4,180.16	-
Grandi impianti di servizi pubblici e privati	103.45	194.44	59.84	152.51
	21,326.08	22,407.80	11,854.36	15,801.81
	48.76%	51.24%	42.86%	57.14%

STEP 3 Assegnazione dei sestini d'impianto tipici per i focus di progetto individuati			STEP 4 Costruzione degli scenari forbice con l'introduzione di fattori correttivi					
Sestini d'impianto utilizzati	Tipologia di suoli per la messa a dimora dei nuovi alberi		Stima del numero di nuove piante					
	Area Verde (nr alberi)	Area Grigia (nr alberi)	SCENARIO "MASSIMO POTENZIALE"			SCENARIO "REALISTICO"		
Piante per ha			Fattore Correttivo	TOTALE ALBERI	% di contributo del focus sul totale	Fattore Correttivo	TOTALE ALBERI	% di contributo del focus sul totale
156	0.00	38,957.88	0.80	31,166.30	0.51%	0.50	19,478.94	0.62%
156	0.00	21,579.48	0.80	17,263.58	0.28%	0.50	10,789.74	0.35%
156	0.00	288,122.64	0.80	230,498.11	3.75%	0.10	28,812.26	0.92%
2,500	3,933,450.00	0.00	0.70	2,753,415.00	44.81%	0.40	1,573,380.00	50.45%
278	221,179.58	0.00	0.70	154,825.71	2.52%	0.25	55,294.90	1.77%
2,500	334,650.00	0.00	0.40	133,860.00	2.18%	0.20	66,930.00	2.15%
156	0.00	5,358.60	0.80	4,286.88	0.07%	0.25	1,339.65	0.04%
156	0.00	22,064.64	0.50	11,032.32	0.18%	0.25	5,516.16	0.18%
156	47,512.92	0.00	0.50	23,756.46	0.39%	0.25	11,878.23	0.38%
278	104,925.54	252,724.24	0.80	286,119.82	4.66%	0.50	178,824.89	5.73%
156	24,123.84	38,073.36	0.80	49,757.76	0.81%	0.25	15,549.30	0.50%
156	351.00	2,079.48	0.80	1,944.38	0.03%	0.30	729.14	0.02%
156	8,721.96	10,330.32	0.80	15,241.82	0.25%	0.50	9,526.14	0.31%
156	11,289.72	13,952.64	0.80	20,193.89	0.33%	0.25	6,310.59	0.20%
156	3,213.60	8,283.60	0.80	9,197.76	0.15%	0.30	3,449.16	0.11%
156	16,472.04	16,910.40	0.80	26,705.95	0.43%	0.25	8,345.61	0.27%
100	7,181.00	133,987.00	0.80	112,934.40	1.84%	0.50	70,584.00	2.26%
278	1,337.18	24,461.22	0.80	20,638.72	0.34%	0.40	10,319.36	0.33%
278	71,320.90	141,880.08	0.50	106,600.49	1.73%	0.30	63,960.29	2.05%
2,500	2,069,600.00	0.00	0.40	827,840.00	13.47%	0.20	413,920.00	13.27%
156	6,430.32	31,976.88	0.80	30,725.76	0.50%	0.50	19,203.60	0.62%
100	184,973.00	423,496.00	0.70	425,928.30	6.93%	0.25	152,117.25	4.88%
100	90,922.00	517,690.00	0.80	486,889.60	7.92%	0.40	243,444.80	7.81%
100	5,697.00	19,982.00	0.80	20,543.20	0.33%	0.40	10,271.60	0.33%
156	652,104.96	0.00	0.50	326,052.48	5.31%	0.20	130,420.99	4.18%
100	5,984.00	15,251.00	0.80	16,988.00	0.28%	0.40	8,494.00	0.27%
	7,801,440.56	2,027,161.46		6,144,406.71	100%		3,118,890.61	100%
	79.37%	20.63%						

3.2 Ruolo della Comunità

Il progetto si basa fortemente sulla partecipazione attiva della comunità per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. La comunicazione e l'impegno della cittadinanza sono fondamentali per il successo del progetto, che mira a piantare tre milioni di alberi entro il 2030. Per questo motivo, **Forestami** ha avviato un ampio dialogo con diversi gruppi, tra cui agricoltori, proprietari terrieri, associazioni ambientaliste, aziende private e altri stakeholder. L'obiettivo è quello di coinvolgerli nella messa a disposizione di terreni, competenze tecniche per la piantumazione e manutenzione, e finanziamenti per l'acquisto e la cura delle piante.

Un aspetto cruciale del progetto è l'aumento della consapevolezza ambientale. Sottolineando l'importanza di educare le nuove generazioni attraverso il programma "Scuola Forestami"⁵¹, che mira a sensibilizzare i bambini e i ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale e della gestione del tessuto urbano. Come dichiarato da **Forestami**, "Abbiamo bisogno di alberi e dobbiamo amarli e prenderci cura di loro. Per questo motivo stiamo lavorando con le scuole, al fine di realizzare campagne specifiche per educare i bambini (la nostra futura generazione) alla cura degli alberi"⁵². Questo approccio non solo aiuta a formare una generazione consapevole dell'importanza degli alberi, ma contribuisce anche a costruire una cultura collettiva di rispetto e cura per l'ambiente.

Il programma "Scuola Forestami" è progettato per coinvolgere i giovani attraverso attività didattiche e formative. Tra queste, workshop come "Dentro Le Foreste Lab", che offre esperienze laboratoriali e visite alla mostra "Dentro le Foreste", sono particolarmente significative. Queste attività pongono al centro la biodiversità e l'urgenza di salvaguardare le foreste attraverso ambientazioni immersive, exhibit didattici, e animazioni in realtà aumentata. Tali esperienze sono pensate per aumentare la consapevolezza e l'urgenza di proteggere le foreste, fondamentali per la salute del pianeta.

Un altro importante programma educativo è "ForestAzioni", che si concentra sul coinvolgimento diretto dei giovani nella piantumazione di alberi. Questo programma è progettato per sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull'importanza degli alberi nelle città e per farli partecipare attivamente al processo di crescita del capitale naturale del territorio. Gli incontri e i contenuti formativi sono adattati all'età degli studenti, assicurando un'esperienza educativa stimolante e adatta a ogni fascia

⁵¹ <https://forestami.org>

⁵² Report_2020

di età. Attraverso la partecipazione diretta alla piantumazione, i giovani non solo apprendono le tecniche di piantumazione e manutenzione degli alberi, ma si sentono anche parte di un progetto più ampio e significativo. Il successo di **Forestami** dipende in gran parte dalla partecipazione attiva della comunità. La piantumazione di tre milioni di alberi entro il 2030 non può essere raggiunta senza un ampio supporto e coinvolgimento da parte di cittadini, istituzioni e aziende. **Forestami** ambisce a diventare un esempio di eccellenza a livello nazionale per la promozione di valori ambientali e nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il progetto si propone di posizionare Milano come una città leader nella forestazione urbana, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a creare un ambiente urbano più sostenibile e resistente.

La comunicazione del progetto sarà una componente cruciale per generare una comunità attiva e per sensibilizzare il pubblico alla partecipazione e alla donazione. Campagne di comunicazione come "Albero dopo albero la mia città è sempre più verde" e "Senza alberi non c'è storia" sono progettate per coinvolgere la popolazione e sottolineare l'importanza dell'infrastruttura urbana nella vita quotidiana. Inoltre, l'iniziativa natalizia "L'albero più bello è quello che regali alla tua città" dimostra come le festività possano essere utilizzate per promuovere valori sostenibili e incoraggiare la partecipazione attiva della cittadinanza.

In sintesi, la strategia non solo punta a diventare un esempio di eccellenza nella forestazione urbana a livello nazionale e internazionale, ma mira anche a costruire una comunità forte e coesa attorno ai valori della sostenibilità ambientale. L'adozione di strumenti di comunicazione, divulgazione e formazione è essenziale per garantire la comprensione e il supporto del progetto tra tutte le parti interessate. Un aspetto cruciale sarà aumentare la consapevolezza pubblica sul valore delle infrastrutture verdi e incoraggiare la partecipazione concreta al progetto.

Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità per trasformare il tessuto urbano di Milano e servire da modello per altre città, sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione attiva della comunità, unita a una comunicazione strategica e coinvolgente, è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del progetto. Il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e aziende non solo contribuirà a piantare tre milioni di alberi, ma avrà anche un impatto positivo sul benessere psicofisico delle persone e sulla sostenibilità ambientale.

COINVOLGIMENTO DEI COMUNI

L'educazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni, attraverso programmi come "Scuola Forestami" e "ForestAzioni", sono fondamentali per garantire una cultura ambientale duratura e una futura generazione di cittadini consapevoli e attivi. Allo stesso tempo, le campagne di comunicazione e le iniziative pubbliche sono strumenti cruciali per coinvolgere la popolazione e stimolare una partecipazione concreta.

Con il supporto della comunità e un impegno continuo nella comunicazione e nella sensibilizzazione, **Forestami** ha il potenziale per diventare non solo un progetto di successo a livello locale, ma anche un esempio di eccellenza a livello globale nella forestazione urbana. Il progetto dimostra come un impegno collettivo e una visione condivisa possono contribuire a costruire città più verdi, resilienti e sostenibili, migliorando così la qualità della vita per tutti. La trasformazione di Milano in un modello di sostenibilità ambientale sarà una testimonianza del potere della collaborazione comunitaria e della dedizione alla cura del nostro pianeta.

3.3 Piano operativo

Negli ultimi anni, è emerso un crescente interesse tecnico e scientifico per la forestazione urbana e periurbana (UPF) e per il sistema delle infrastrutture verdi (GI), nonché per i servizi ecosistemici che esse offrono. L'espansione e la valorizzazione delle aree verdi urbane e periurbane, insieme alla loro gestione ottimale, sono diventati temi centrali nelle politiche di pianificazione, data la loro stretta relazione con il benessere umano.

Forestami si propone di sviluppare impianti seguendo modelli specifici per ogni ambito di intervento, riconoscendo la complessità delle infrastrutture verdi nel contesto urbano e metropolitano. Questo approccio richiede la realizzazione di un progetto generale iniziale, basato su una valutazione complessiva, che guidi le decisioni progettuali tenendo conto degli utilizzi futuri, dei diversi tipi di *végétation* e delle modalità di gestione previste.

Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale coinvolgere una varietà di professionisti, tra cui ecologi, paesaggisti, agronomi, forestali, urbanisti, sociologi, pedologi e ingegneri, specialmente nelle fasi preliminari di analisi del territorio e nella definizione del progetto. La pianificazione, l'esecuzione delle opere e la manutenzione futura devono essere coordinate per ottimizzare i risultati. La creazione di una nuova foresta urbana deve essere inserita in un contesto territoriale più ampio, integrandosi con la pianificazione esistente e focalizzandosi sulle infrastrutture verdi.

Forestami ha definito requisiti tecnici essenziali per la pianificazione delle infrastrutture verdi urbane (UGI), integrandoli con le considerazioni paesaggistiche per formare reti di spazi verdi multifunzionali.⁵³ Questo approccio prevede la creazione di una rete UGI che colleghi diverse tipologie di spazi verdi, considerando i flussi metabolici del sistema, quali le acque superficiali e sotterranee e il microclima urbano.⁵⁴ I principi chiave per la pianificazione delle UGI includono multifunzionalità, connettività, multiscalarità, inclusività sociale e una strategia comunicativa, tutti finalizzati a migliorare e preservare la qualità della vita urbana. La progettazione di nuove aree forestali in contesti urbani e periurbani richiede una valutazione approfondita delle caratteristiche biofisiche come il clima, il microclima, il suolo, la vegetazione esistente e il suo potenziale, nonché delle esigenze specifiche del territorio.

⁵³ Commissione Europea, *European Green Infrastructure: Enhancing Europe's Natural Capital*, Bruxelles, 2011.

⁵⁴ Young, A., et al., *Landscape Ecology in Theory and Practice: Principles, Problems, and Prospects*, Springer, New York, 2014.

Successivamente, è necessario definire gli obiettivi fisici, ambientali e socio-economici del progetto, insieme agli elementi tecnici e metodologici richiesti. Gli interventi di forestazione devono tenere conto delle condizioni locali e delle funzioni desiderate, come la promozione della biodiversità, la riduzione dell'inquinamento, l'assorbimento di CO₂, la mitigazione dell'effetto isola di calore e il miglioramento dell'ambiente urbano. **Forestami** stabilisce standard tecnici per le opere, integrandole in una rete unificata di Foreste di **Forestami**, con linee guida e standard specifici per diverse tipologie di progetto, come boschi e spazio urbano.⁵⁵ Nel progetto, le priorità per un'infrastruttura ecologica in ambito urbano o periurbano si concentrano su alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto, l'adattabilità delle piante alle condizioni del sito è considerata cruciale, ancor più della capacità di fornire servizi ecosistemici.

Una pianta inadatta al luogo non solo rischia di offrire benefici minimi, se non addirittura dannosi, ma sottolinea l'importanza di una conoscenza approfondita del materiale vegetale utilizzato. È indispensabile valutare attentamente la crescita sia della parte aerea che di quella sotterranea, oltre all'evoluzione complessiva del sistema vivente, per garantire la formazione di un ecosistema urbano sano. Piantare l'albero giusto nel posto giusto è essenziale per assicurare uno sviluppo corretto e massimizzare i benefici che la vegetazione può offrire.

Un altro elemento centrale è la diversità genetica e di specie. Assicurare una buona varietà genetica è fondamentale per la stabilità e la flessibilità dell'infrastruttura sostenibile. Puntare su una sola specie o su pochi cloni limita la biodiversità urbana e rende il tessuto più vulnerabile a parassiti e malattie. Al contrario, la presenza di una varietà di specie e genotipi rafforza la capacità dell'infrastruttura, specialmente di fronte ai cambiamenti climatici. **Forestami** si impegna a garantire la qualità degli interventi durante le fasi di realizzazione e manutenzione fino al **2030**, con un periodo minimo di cinque anni di cure colturali. Gli interventi seguiranno specifici standard tecnici e operativi, e verranno integrati in una rete unica di Foreste di **Forestami**, con linee guida dettagliate per diverse tipologie di opere (come boschi, alberature, viali, ecc.). Questo garantirà coerenza e qualità nella realizzazione. Inoltre, definirà e adotterà un protocollo di monitoraggio per valutare i risultati degli interventi, pubblicando periodicamente i progressi rispetto agli obiettivi del progetto. Il progetto di forestazione urbana dovrà integrarsi con il sistema esistente, arricchendo la rete di infrastrutture verdi urbane e

⁵⁵ Forestami, *Linee Guida per la Pianificazione e Gestione delle Infrastrutture Verdi*, 2023.

metropolitane. Sarà essenziale preservare la vegetazione esistente e promuovere la colonizzazione naturale. Nei contesti agricoli, il progetto dovrà rispettare la coesistenza delle funzioni agricole e naturali, creando "paesaggi multifunzionali" che ottimizzano le risorse disponibili. Un obiettivo chiave sarà aumentare la consapevolezza sul valore delle infrastrutture verdi e promuovere la partecipazione al progetto. Ogni soggetto – dalle amministrazioni pubbliche alle imprese, dalle organizzazioni professionali e della società civile ai cittadini – potrà contribuire a **Forestami**. Le amministrazioni comunali coinvolte integreranno gli impianti realizzati nel loro piano urbanistico. Inoltre, fornirà strumenti di comunicazione, divulgazione e formazione per amministrazioni, tecnici, operatori e cittadini.

Per trarre il massimo beneficio dalla piantagione di alberi e foreste urbane, è cruciale avere una conoscenza approfondita del sito e del contesto paesaggistico. La scelta della posizione degli alberi deve essere tra le prime decisioni prese durante la progettazione complessiva dello spazio urbano. Tuttavia, spesso le aree urbane sono già molto sviluppate, e la selezione dei luoghi per la piantagione è condizionata dalla presenza di infrastrutture come sottoservizi, edifici, strade e marciapiedi. I vincoli del sito influenzeranno la scelta delle specie vegetali adatte. Una volta individuata l'area disponibile, è fondamentale consultare un esperto in arboricoltura, selvicoltura o progettazione del paesaggio. Questo specialista valuterà se le specie di alberi selezionabili sono adatte all'area specifica, con l'obiettivo di trovare quella più idonea al sito. La scelta delle specie giuste richiede una comprensione dettagliata delle caratteristiche del sito. È essenziale valutare le condizioni microclimatiche, come l'esposizione al sole, la frequenza e l'intensità del vento, la radiazione solare, l'umidità e la presenza di materiali nei dintorni. Anche il macroclima della zona deve essere preso in considerazione. Un altro aspetto fondamentale è l'analisi del suolo esistente. In ambito urbano, il suolo è spesso alterato dalla presenza di materiali accumulati nel tempo, che possono essere molto diversi da un suolo naturale. Questi suoli possono essere privi di nutrienti e sostanze organiche, e presentare problemi di aerazione e drenaggio. Possono anche essere contaminati da sostanze tossiche, presentare livelli elevati di acidità o alcalinità, o ospitare organismi dannosi per le piante. Per questo motivo, è consigliabile integrare il terreno di coltura con sostanze organiche e nutrienti quando si piantano nuovi alberi. Se il suolo è stato compattato da mezzi pesanti o da accumuli prolungati di materiali, potrebbe essere necessario eseguire lavorazioni specifiche per migliorare la sua struttura. Infine, è importante che la nuova piantagione si integri con il sistema delle aree verdi circostanti. La creazione di reti verdi che colleghino

l'area urbana con il territorio circostante, inclusi città, montagne e pianure, è essenziale per garantire che i benefici della piantagione siano distribuiti equamente e per tutta la popolazione. Una rete naturale ben progettata favorisce anche la conservazione della biodiversità, consentendo a flora e fauna di muoversi e prosperare all'interno di essa.

Per garantire che i benefici della piantagione di alberi e foreste urbane siano massimizzati, è cruciale considerare non solo le caratteristiche del sito e del contesto paesaggistico, ma anche il ruolo fondamentale degli alberi nella promozione della biodiversità. La scelta delle specie arboree deve essere fatta con attenzione, tenendo conto delle condizioni ambientali e del suolo specifico. Le specie autoctone sono generalmente più efficaci nel sostenere la biodiversità locale, mentre le specie esotiche possono essere utili in contesti urbani, sebbene si debba evitare l'introduzione di quelle invasive che potrebbero danneggiare l'equilibrio ecologico. Integrare la piantagione con una rete sostenibile ben progettata non solo favorisce la biodiversità, ma contribuisce anche alla creazione di un ambiente urbano sostenibile e resiliente.

Gli alberi sono fondamentali per sostenere la biodiversità. La varietà di specie che si sviluppano attorno agli alberi dipende da diversi fattori come la dimensione e la forma delle foglie, l'altezza e la grandezza della pianta, la sua età, la struttura, e l'ambiente in cui è piantata. Di solito, la diversità delle specie associate agli alberi aumenta con la varietà delle specie arboree presenti e con il tempo di permanenza in un'area geografica specifica.

Le specie autoctone, in particolare, sono più efficaci nel promuovere la biodiversità rispetto a quelle esotiche. Tuttavia, in ambienti urbani, le specie esotiche possono essere importanti per aumentare la diversità arborea grazie alla loro capacità di adattarsi alle condizioni difficili delle città. È cruciale, però, evitare l'introduzione di specie esotiche invasive, poiché queste possono danneggiare la biodiversità locale, provocando danni ambientali ed economici. Le specie invasive possono sopraffare quelle native, portando alla loro diminuzione.

In sintesi, il piano operativo dimostra l'importanza di una pianificazione integrata e multidisciplinare per la realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane. L'approccio richiede una conoscenza approfondita del contesto territoriale, una selezione attenta delle specie vegetali, e un coordinamento efficace tra tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla manutenzione. **Forestami** mira a creare una rete di foreste urbane che non solo migliorerà la qualità della vita urbana, ma contribuirà anche alla resilienza ecologica e alla conservazione della biodiversità.

3.4 Progetti Pilota

Forestami sta delineando il proprio approccio, metodo e attività, basandosi su un confronto tra le categorie di forestazione urbana e periurbana definite dalla FAO (Food and Agriculture Organization - Forestry Department) e le potenziali azioni di forestazione applicabili nella Città Metropolitana di Milano. Questo confronto ha permesso di identificare strategie utili a orientare i focus progettuali e individuare i Progetti Pilota.

La fase di ricerca si concentra sull'identificazione degli interventi, partendo dalle mappature esistenti del territorio della Città Metropolitana di Milano.

Questa fase è essenziale per analizzare le criticità e le potenzialità del territorio e per collegare gli interventi di forestazione urbana a un sistema di relazioni su diverse scale. Questo metodo garantisce coerenza e continuità tra ricerca e sviluppo, creando opportunità specifiche per ciascuna realtà territoriale. L'indagine si basa sul coinvolgimento e sull'ascolto di tutti gli attori coinvolti, favorendo un'interazione trasversale e multidimensionale.

Il metodo adottato include un dialogo diretto con il territorio e la condivisione di obiettivi con le amministrazioni comunali. Uno dei primi passi della ricerca è stato il coinvolgimento dei **133** comuni interessati, avviato nel marzo **2019** con l'invio di un questionario da parte della Città Metropolitana di Milano. Questo ha permesso di raccogliere informazioni sulla disponibilità delle aree per la forestazione e di avviare un dialogo con i vari enti.

In parallelo, sono stati organizzati incontri e tavoli di discussione con attori territoriali interessati alla forestazione urbana. Questi incontri hanno permesso di sviluppare collaborazioni e sinergie. Successivamente, sono stati pianificati incontri mirati con specifici comuni, avviando una riflessione condivisa sugli interventi di forestazione urbana. In questi contesti, sindaci, assessori e tecnici hanno potuto proporre idee per lo sviluppo di progetti che **Forestami** può sostenere e realizzare.

Uno degli elementi centrali di questo processo è la creazione di schede progettuali personalizzate per ogni realtà comunale. Partendo dalle aree individuate dai comuni come idonee per la forestazione, sono state sviluppate strategie condivise per incrementare il capitale naturale e trasformare il territorio.

Ogni intervento è integrato in scenari complessi che collegano disponibilità comunali, iniziative private e progetti territoriali in fase di sviluppo. La verifica e l'integrazione con gli strumenti urbanistici esistenti o in aggiornamento sono fondamentali per definire strategie comuni e fornire linee guida per la pianificazione territoriale.

I quadri progettuali e i Progetti Pilota di **Forestami** sono dinamici, in costante evoluzione, aperti a nuove forme di gestione e realizzazione degli interventi. Questo approccio condiviso combina aspetti tecnici e politici, consentendo una continua ridefinizione degli obiettivi in base alle esigenze locali.

Un passaggio essenziale è l'integrazione della documentazione prodotta con la possibilità di aderire al Protocollo d'intesa "Madre", che formalizza gli impegni delle Amministrazioni comunali e del Comitato Tecnico di **Forestami** per la realizzazione degli interventi. L'adesione al progetto va oltre la dimensione formale e burocratica, rappresentando un impegno concreto a sostenere politiche e azioni condivise, e a favorire una reale collaborazione e realizzazione.

Il presente report di ricerca fornisce una panoramica dello stato di collaborazione con i Comuni che hanno ufficialmente aderito al Protocollo Madre, e con quelli che stanno ancora sviluppando il loro coinvolgimento. Il dialogo con le Amministrazioni comunali sul tema della forestazione urbana non è solo una questione tecnica, ma anche culturale, sfidando le percezioni tradizionali di tali interventi. Questa interazione offre l'opportunità di esplorare le diverse modalità di sviluppo dei progetti di forestazione urbana. Tali azioni integrano aspetti ambientali, ecologici, naturalistici, paesaggistici e urbani, rispondendo alle criticità e potenzialità specifiche del territorio. I focus progettuali si distinguono ulteriormente attraverso la sinergia con il territorio, con la realizzazione di Progetti Pilota. Discutere con amministratori e tecnici comunali dell'inserimento di nuovi alberi negli spazi gestiti ha l'obiettivo di aprire nuove prospettive e sfumature verso elementi che sono stati progressivamente esclusi.

Inoltre, è cruciale coinvolgere i cittadini e le imprese tramite nuove modalità di comunicazione, evidenziando come la forestazione urbana possa migliorare la qualità degli spazi e il rapporto con la natura. Incrementare il capitale naturale diventa così un'opportunità per rivedere e immaginare progetti complessi a scala urbana.

Questi interventi devono essere valutati anche alla luce di aspetti come la relazione tra spazio costruito e spazi verdi, il ripristino di strutture agroforestali, la qualità della rete di mobilità lenta, la permeabilità del suolo, la vivibilità degli ambienti residenziali e di servizio, e la qualità degli spazi di lavoro. Ogni contesto richiede una definizione delle priorità che tenga conto delle emergenze specifiche, contribuendo a una pianificazione più dettagliata e mirata.

Dopo aver esaminato i Progetti Pilota a livello di città metropolitana, si procede con un approfondimento specifico per ogni comune che collabora con **Forestami**. Ogni scheda territoriale fornisce una contestualizzazione del tema della forestazione urbana, adattata alle caratteristiche locali e contiene dati e rappresentazioni derivanti dalla ricerca condotta negli anni.

Guida alla lettura delle schede di progetto

Le schede di progetto includono le seguenti sezioni:

- Informazioni Generali offrono un riassunto della collaborazione con **Forestami**, dati territoriali rilevanti e temi progettuali principali.

- Tree Canopy Cover presenta una mappa della copertura arborea del comune e dell'area circostante, basata su elaborazioni del Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di Milano.

- Isola di Calore mostra la mappa dell'isola di calore relativa al comune e al contesto immediato, anch'essa derivata dalle elaborazioni del Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di Milano. Questa sezione è attualmente in fase di definizione.

- Inquadramento Urbanistico fornisce una mappa che visualizza le aree potenziali per interventi di forestazione in relazione al Piano di Governo del Territorio comunale, estratta dalla tavola del Piano delle Regole.

- La Scheda di Progetto include una mappa delle aree potenzialmente interessate da interventi di forestazione, suddivise in categorie come aree segnate dal comune, filari e siepi, altri progetti locali di forestazione, e aree raccolte dal Parco Agricolo Sud Milano e dalla Città Metropolitana di Milano, oltre alle aree lungo Milano Serravalle.

- Nel Dettaglio della Scheda di Progetto, sono fornite informazioni approfondite per ogni area di forestazione. Si descrivono la proprietà dell'area, la dimensione complessiva disponibile, il tipo di progetto, il tipo di intervento previsto, la disponibilità dell'area per l'intervento e i soggetti finanziatori coinvolti. Le schede per le aree raccolte dal Parco Agricolo Sud Milano includono ulteriori dettagli come la descrizione dell'area, lo stato attuale, e le informazioni catastali. Le pagine seguenti presentano un esempio dettagliato con la scheda del Comune di Cesano Boscone. Inizio Collaborazione: Ottobre 2019

Obiettivi: Potenziare il verde urbano e migliorare la qualità ambientale attraverso interventi di forestazione e gestione del verde.

Area Sud Ovest

Collaborazione attiva con ForestaMI da ottobre 2019
Principali dati territoriali:

- zona omogena: **Sud Ovest**
- **3,99 kmq** di territorio comunale di cui il **51%** è suolo impermeabile di cui il **19%** copertura arborea (Treecanopy cover) di cui il **23%** nel Parco Agricolo Sud Milano
- **23.970** abitanti
- **5.008 ab/km²** densità abitativa

Principali temi territoriali:

- potenziamento dell'infrastruttura ecologica urbana attraverso l'implementazione arborea del **sistema dei parchi** e dei **percorsi ciclopedonali**
- costruzione del **Parco dello sport**
- coinvolgimento della rete dei **servizi** e delle **aree residenziali** per migliorare la qualità ambientale dello spazio dell'abitare
- potenziamento del **marginale est** verso il Parco Agricolo Sud Milano costruendo nuova naturalità negli spazi aperti e mitigando il rapporto con l'area industriale

Cesano Boscone
Tree canopy cover

Elaborazione: Laboratorio di
Simulazione Urbana Fausto
Curti - Politecnico di Milano

Tree canopy cover
19 % della superficie territoriale

Legenda

- Parchi e P.L.I.S.
- Acqua
- Fontanili attivi
- Confine comunale

Cesano Boscone Inquadramento urbanistico

Estratto del PGT - Piano delle
Regole - tav. 10 Disciplina del
territorio (2018)

Legenda

- Comune di Cesano Boscone
- Parco Agricolo Sud Milano
- Ambiti del Documento di Piano
- Ambiti di Trasformazione
- Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato**
- Nucleo di antica formazione (art. 16-22 NTA)
- Ambiti consolidati di transizione dalla città antica (art. 23)
- Tessuto residenziale misto (art. 24 NTA)
- Tessuto della città pianificata (art. 25 NTA)
- Ambiti di rigenerazione dei tessuti urbani (art. 26 NTA)
- Ambiti consolidati per attività economiche (art. 27 NTA)
- Ambiti produttivi specifici (art. 28 NTA)
- Ambiti tessuto commerciale (art. 29 NTA)
- Ambiti di trasformazione
- Servizi
- Verde privato di interesse ambientale (art. 46)
- Aree per la visibilità (art. 23 NTA)
- Nuova visibilità
- Intervenzioni da qualificare
- Ambiti agricoli (art. 30 NTA)
- Nuclei di Antica Formazione**
- Il Nucleo di Antica Formazione (art. 16 NTA)
- Nucleo originario Scora Famiglia 1930 (art. 20 NTA)
- Nuclei nati nel Parco Agricolo Sud Milano (art. 21 NTA)
- Ambiti di Recupero ed a Volumetria Definita
- Ambiti di sostegno alla riqualificazione edilizia/urbanistica dello stock edilizio esistente
- Complessi edilizi residenziali realizzati con il Piano sanzionato per l'edilizia economica e popolare
- Vinci strategici**
- Classe IV di fattibilità geologica
- Piacere idrico libero
- Pizzi
- Zona di Ripetto pesci - 200 m
- Zona Tutela Acquedotti pozzi - 10 m
- Fascia di Ripetto Fontanelle - 25 m
- Fascia di Ripetto Fontanelle - 50 m
- Fontanelle - ART41 PNASM
- Vinci infrastrutturali**
- Fascia di rispetto infrastrutturale di trasporto
- Fascia di rispetto idrologico
- Tracciato Rete SNAAM
- Fascia di rispetto rete SNAAM
- Distanza di Prima Approssimazione elettrodotti
- Ambiti soggetti a caratterizzazione ambientale e/o procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06
- Ambiti censiti con limiti contorni ad aree commerciali/industriali
- Aree per impianti di erogazione carburante esistenti ed in progetto
- Ambiti boschi**
- Nuclei boschi comunali convenzionali
- Piano di Indirizzo Forestale 2013 Città Metropolitana

Cesano Boscone
Scheda di progetto

Are di forestazione segnalate dal Comune

- Are di forestazione (ACn.)
 AC - AC2 | Area incolta
 AC3 | Area agricola e boscata
 AC4 | Area agricola e boscata - Ampliamento Parco della Vita
 AC5 | Area agricola
 AC6 | Area verde e boscata - Implementazione Parco dello Sport
 AC7 | Parco Pertini
 AC8 | Parco Aldo Moro
 AC9 | Parco Natura
 AC10 | Area residenziale di via Acacie
 AC11 | Area residenziale - Quartiere Tessera - ALER
 AC12 | Scuola elementare Monaca
 AC13 | Scuola media L. da Vinci
 AC14 | Piscina Parco dello Sport (in costruzione)
 AC15 | Casa di cura - Istituto Sacra Famiglia
 AC16 | Parcheggio
 AC17 | Parcheggi intorno all'anfiteatro
 AC18 | Parcheggio de centro commerciale Il Gigante

Are di riflessione (RCn.)
 Percorsi esistenti e in previsione (filari e siepi)
 RC1 | Area Industriale

Altri progetti locali di forestazione (AFn.)
 AF1 | Parco Aldo Moro

Legenda:

Are di forestazione segnalate dal Comune:

- Are di forestazione (ACn.)
- Filari e siepi (FCn.)
- Filari e siepi lungo percorsi (FCn.):
- Percorsi esistenti
- Percorsi in previsione
- Percorsi in promiscuo
- Altri di riflessione (RCn.)
- Altri progetti locali di forestazione (AFn.)

Are di forestazione raccolte dal Parco Agricolo Sud Milano:

- Are di forestazione (PASMn.)

Elementi di sfondo:

- Parchi e P.L.I.S.
- Acqua
- Fontanili attivi
- Confine comunale

Cesano Boscone - Aree di forestazione segnalate dal Comune

Aree di forestazione (ACn.)

Filari e siepi (FCn.)

Aree di riflessione (RCn.)

Altri progetti locali di forestazione (AFn.)

Aree di forestazione

REALIZZAZIONE DI AREE BOScate E FASCE BOScate

AC2 | Area incolta

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 15.875 mq

Progetto: area boscata

Intervento: creazione di un'area boscata o fascia boscata per schermare area industriale

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

AC3 | Area agricola e boscata

Proprietà: privata

Dimensione area: 40.843 mq

Progetto: area boscata

Intervento: implementazione dell'area boscata da concordare

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

AC4 | Area agricola e boscata - Ampliamento Parco della Vita

Proprietà: privata

Dimensione area: 123.896 mq

Progetto: area boscata

Intervento: ampliamento parco della vita, implementazione dell'area boscata da concordare

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

AC5 | Area agricola

Proprietà: privata

Dimensione area: 58.538 mq

Progetto: fascia boscata

Intervento: creazione di una fascia boscata per schermare area industriale

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: proprietà - (ForestaMI da valutare)

REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI AREE VERDI E DI PARCHI URBANI

AC6 | Area verde e boscata - Implementazione Parco dello Sport

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 39.241 mq

Progetto: parco urbano

Intervento: implementazione con piantumazioni da concordare

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

AC7 | Parco Pertini

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 43.256 mq

Progetto: parco urbano

Intervento: implementazione con piantumazioni da concordare

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC8 | Parco Aldo Moro

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 44.497 mq

Progetto: parco urbano

Intervento: implementazione con piantumazioni da concordare

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC9 | Parco Natura

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 216.817 mq

Progetto: parco urbano

Intervento: implementazione con piantumazioni da concordare

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

INTERVENTI DI FORESTAZIONE IN AMBITI RESIDENZIALI E A SERVIZI

•AC10 | Area residenziale di via Acacie

Proprietà: pubblica - Comune e privata

Dimensione area: 118.727 mq

Progetto: area residenziale - aree verdi

Intervento: coinvolgimento della proprietà per piantumazioni interne

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: proprietà - (ForestaMI da valutare)

•AC11 | Area residenziale - Quartiere Tessera - ALER

Proprietà: ALER

Dimensione area: 90.605 mq

Progetto: area residenziale - aree verdi

Intervento: coinvolgimento della proprietà per piantumazioni interne

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC12 | Scuola elementare Monaca

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 18.260 mq

Progetto: scuola - aree verdi

Intervento: coinvolgimento della scuola per piantumazioni interne

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC13 | Scuola media L. da Vinci

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 8.150 mq

Progetto: scuola - aree verdi

Intervento: coinvolgimento della scuola per piantumazioni interne

Disponibilità dell'area: 2020

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC14 | Piscina Parco dello Sport (in costruzione)

Proprietà: pubblica - Comune

Dimensione area: 29.038 mq

Progetto: piscina - aree verdi

Intervento: progettazione delle aree verdi interne

Disponibilità dell'area: da definire

Soggetto finanziatore della realizzazione: ForestaMI

•AC15 | Casa di cura - Istituto Sacra Famiglia

Maria Chiara Pastore

Per il lavoro di tesi, ho avuto l'opportunità di condurre un'intervista con un'attrice chiave del settore della riforestazione urbana, la direttrice scientifica di Forestami la dottoressa Maria Chiara Pastore, figura di rilievo all'interno del progetto Forestami, che ha un impatto significativo sullo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle iniziative di forestazione urbana.

Per definizione, l'intervista è uno scambio verbale tra due o più persone, nel quale uno o più esperti (gli intervistatori) cercano, ponendo domande più o meno rigidamente prefissate, di raccogliere informazioni su dati personali, comportamenti, opinioni e atteggiamenti di uno o più soggetti (gli intervistati) su un particolare tema. In generale, un'intervista è un metodo qualitativo di raccolta di dati, possono essere condotte in vari contesti e possono essere strutturate (con domande predefinite), semi-strutturate (con domande guida, ma con maggiore flessibilità) o non strutturate (senza domande prefissate, basate su una conversazione libera). L'obiettivo principale è ottenere informazioni significative e approfondite sui temi trattati. Nel corso di questa intervista, è stata adottata una forma semi-strutturale come principale metodologia di raccolta dati, fornendo una maggiore flessibilità nelle risposte, mantenendo allo stesso tempo alcune domande predefinite. L'intervista è stata progettata per ottenere una comprensione approfondita delle sfide e delle opportunità nel contesto della forestazione urbana nello specifico del progetto Forestami, affrontando diverse tematiche, strategie adottate per promuovere la forestazione urbana, ostacoli incontrati, risultati ottenuti e le prospettive future. L'obiettivo principale è stato raccogliere informazioni autentiche, in modo da arricchire la tesi e contribuire alla comprensione del contesto specifico della forestazione urbana.

Come è nato il progetto Forestami?

Il progetto nasce alla fine del 2018 in risposta a una domanda molto precisa: la forestazione urbana può contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico? Si tratta di una condizione strutturale della città metropolitana di Milano e della Pianura Padana. Il Politecnico di Milano ha avviato una ricerca che è diventata Forestami, con l'obiettivo di definire il potenziale di piantagione di alberi. Si è deciso di lavorare sull'intera città metropolitana, puntando a piantare 3 milioni di alberi, un incremento del 5% rispetto alla copertura arborea iniziale, calcolata al 15,58%.

Qual è la composizione della rete di Forestami?

La rete nasce dalla richiesta di soggetti quali Parco Nord, Parco Agricolo Sud Milano, la Città Metropolitana e il Comune di Milano, che hanno coinvolto il Politecnico di Milano per avviare la ricerca. Successivamente si è ampliata con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) della Regione Lombardia. Alla fine del 2019 è stato creato un fondo dedicato, gestito dalla Fondazione di Comunità, per raccogliere fondi privati necessari alla piantumazione.

Chi può accedere alla rete e quali sono i criteri per farne parte?

Forestami opera in modo aperto e collaborativo. Non pianta tutti gli alberi direttamente, ma crea sinergie tra i partner. I membri iniziali della rete sono Parco Nord, Parco Agricolo Sud Milano, la Città Metropolitana e il Comune di Milano. Oltre a loro, anche cooperative sociali e comuni interessati possono aderire firmando protocolli d'intesa, che passano attraverso i rispettivi consigli comunali. L'unico requisito è l'impegno a piantare alberi e arbusti, contribuendo all'obiettivo generale.

Possono partecipare enti privati o altre organizzazioni?

Assolutamente sì. Chiunque voglia collaborare è benvenuto, e può contribuire sia con piantagioni dirette sia condividendo dati sulle attività svolte. Forestami ha stretto rapporti con soggetti come Assolombarda, la Camera di Commercio, Fondazione Cariplo e altri enti territoriali, per espandere il progetto e coinvolgere più partner. La piattaforma funge da nodo centrale, con una mappatura spazializzata che consente di coordinare interventi e scambi di conoscenze.

Quali sfide sono state affrontate durante l'implementazione?

Le sfide che il progetto ha affrontato si articolano su più livelli. Dal punto di vista spaziale, si pensava che non ci fosse disponibilità di aree per piantare alberi. La ricerca ha invece dimostrato il contrario, mettendo in evidenza il potenziale nascosto nelle siepi, nei filari e persino all'interno delle aree agricole. Convincere gli agricoltori a partecipare rimane tuttavia una sfida ancora aperta.

Sulla governance, è stato complesso coordinare i numerosi enti coinvolti, poiché ciascuno portava con sé priorità e interessi differenti. Dal lato economico, inizialmente sembrava impossibile reperire i fondi necessari per avviare il progetto. Con il tempo, però, è stato possibile sostenerne le attività grazie alla partecipazione a bandi europei e nazionali e attraverso azioni di fundraising privato. Infine, le sfide culturali restano tra le più difficili: cambiare la mentalità delle persone non è semplice, poiché alcuni cittadini continuano a preferire spazi asfaltati o parcheggi al posto degli alberi. Per affrontare questo nodo, Forestami promuove eventi e iniziative dedicate, come la "Forestami Academy", oltre a programmi educativi pensati per sensibilizzare la cittadinanza e diffondere una nuova cultura del verde urbano.

Quali sono stati i risultati tangibili ottenuti finora?

Il monitoraggio sulla Tree Canopy Cover sarà aggiornato a metà progetto, poiché gli alberi piantati sono ancora troppo giovani per incidere visibilmente sulla copertura forestale. Sul fronte della qualità dell'aria, Forestami lavora in sinergia con altre politiche urbane per stimare il sequestro di inquinanti legato agli alberi piantati. Tuttavia, l'impatto è misurabile solo su lungo termine e in un contesto di azioni coordinate.

Come valuta l'impatto sulla comunità locale?

La risposta della comunità è stata positiva, con molte persone coinvolte nelle attività. Tuttavia, la percezione della natura varia molto tra individui. Forestami utilizza progetti di analisi del dibattito pubblico sulla biodiversità per migliorare la comprensione delle esigenze locali e aumentare il coinvolgimento.

Quali sono le prossime aree di intervento?

Le aree prioritarie vengono selezionate in base a criteri come isole di calore, carenza di copertura arborea e accessibilità agli spazi verdi pubblici. Prossimamente, sarà avviata la riforestazione lungo la linea 90/91, un progetto che combina priorità ecologiche e disponibilità di fondi. Forestami garantisce anche un'equa distribuzione degli interventi tra i 133 comuni coinvolti, per evitare disparità territoriali.

Come risponde alle critiche riguardanti la selezione dei siti per la riforestazione, soprattutto in relazione alla distribuzione equa degli spazi verdi in tutta la città?

Siamo molto attenti a questo aspetto. In realtà, consideriamo questi temi a fondo, collaborando strettamente con i comuni. Abbiamo firmato diversi protocolli d'intesa e continuiamo a farlo. Gli interventi vengono realizzati in corrispondenza ai protocolli firmati, e dove non

siamo ancora intervenuti, come a San Donato, è già pianificato. È un processo che dipende dalla disponibilità economica e dei terreni, e mira a costruire priorità e potenzialità in modo democratico.

Qual è il ruolo del progresso tecnologico e dell'innovazione nell'implementazione dei progetti di Forestami?

Dal punto di vista del nostro dipartimento, lavoriamo sulla spazializzazione dei dati utilizzando Open Source Intelligence e tecniche di machine learning applicate, ad esempio, a immagini satellitari. Questo consente di connettere competenze diverse, spesso separate nelle scienze ambientali, creando un lavoro sinergico. Tuttavia, aspetti come lo studio della singola pianta e dello stress idrico sono gestiti da un comitato tecnico di cui fanno parte esperti come arboricoltori e agronomi.

Esiste una valutazione dei potenziali impatti negativi della riforestazione urbana, come la competizione per le risorse idriche o la riduzione della biodiversità indigena?

Sì, questi aspetti sono considerati, ma non si riduce la biodiversità piantando alberi: al contrario, si tenta di migliorarla attraverso un ecosistema complesso di specie diverse che attirano flora e fauna. Inoltre, stiamo sviluppando un protocollo per studiare la connettività ecologica, in collaborazione con ricercatori della Bicocca, per ottimizzare gli interventi.

Alcune critiche sottolineano che Forestami potrebbe concentrarsi troppo sulla quantità di alberi piantati piuttosto che sulla loro qualità e sopravvivenza nel tempo. Come risponde a queste preoccupazioni?

È un equivoco. Noi garantiamo la manutenzione per 5 anni, compresa la sostituzione delle fallanze. Le critiche che si leggono spesso riguardano piantagioni ordinarie dei comuni, come quelle del Comune di Milano, che non rientrano nei progetti Forestami. Invitiamo a leggere meglio il progetto per comprenderne gli obiettivi e le modalità.

C'è preoccupazione che i progetti di riforestazione possano portare a gentrificazione, esclusione sociale e speculazione immobiliare? Come Forestami affronta questo rischio?

Cerchiamo di intervenire in aree con povertà di verde, migliorando progressivamente la qualità ambientale. Non realizziamo progetti con servizi di lusso, ma ci limitiamo a piantare alberi e arbusti. Per quanto riguarda il rischio di "greenwashing", il nostro scopo è trasparente: migliorare la qualità ambientale piantando e mantenendo alberi per 5 anni, con donazioni da diversi soggetti senza legami di sponsorizzazione.

In che misura la comunità locale è stata coinvolta nel processo decisionale e nell'implementazione dei progetti di riforestazione di

Forestami?

Organizziamo planting days aperti al pubblico e lavoriamo con i comuni e le cooperative sociali per la co-progettazione. Tuttavia, non facciamo partecipazione per ogni sito, per ragioni operative. Stiamo cercando di ampliare il coinvolgimento attraverso progetti come Custodiscimi e altre iniziative in via di sviluppo.

Ci sono stati casi di resistenza da parte di alcuni settori della popolazione nei confronti dei progetti di Forestami?

Molti, per ragioni diverse: alberi troppo piccoli, problemi di allergie, commercio che teme l'oscuramento delle vetrine, o la gestione delle foglie in scuole. È un lavoro complesso che richiede concertazione tra enti tecnici, commerciali e popolazione.

Quali sono le implicazioni economiche a lungo termine dei progetti di riforestazione di Forestami?

Ogni progetto include un piano di manutenzione per 5 anni, con fondi privati. Questo periodo è considerato sufficiente per garantire l'attecchimento delle piante, secondo esperienze consolidate. I costi di piantagione includono le bagnature e la cura per garantire una crescita sostenibile.

In che modo Forestami collabora con altre organizzazioni e istituzioni per promuovere la riforestazione urbana?

Lavoriamo con 133 comuni, la città metropolitana, la Regione Lombardia e diversi enti di ricerca. Ci distinguiamo per la capacità di condividere dati e informazioni spazializzate, promuovendo collaborazioni scientifiche uniche e avanzate per migliorare i processi di riforestazione.

In conclusione, il progetto Forestami emerge come un'iniziativa ambiziosa e complessa, fondata sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti privati, comunità locali e ricercatori. Pur affrontando sfide legate alla gestione delle risorse, alla partecipazione della comunità e alle critiche sulla sostenibilità a lungo termine, il progetto si distingue per il suo approccio scientifico e strategico. Con una visione che combina riforestazione urbana, innovazione tecnologica e impegno per la qualità dell'ecosistema, Forestami dimostra come la piantumazione di alberi possa diventare un motore per migliorare la qualità della vita nelle aree metropolitane.

Tuttavia, l'intervista evidenzia anche il percorso ancora lungo da percorrere per superare resistenze culturali e costruire una maggiore consapevolezza sul valore della natura nelle città. La centralità della manutenzione, la priorità data alla biodiversità e la creazione di sinergie tra diverse realtà rappresentano i cardini per il successo del progetto.

Con un'attenzione crescente da parte della società e il sostegno di partner strategici, Forestami non è solo un progetto di riforestazione, ma un esempio di come sia possibile trasformare le sfide ambientali in opportunità di rigenerazione urbana, culturale e sociale.

BIBLIOTECA

Balletti Franca, **Soppa** Silvia, *Paesaggio in evoluzione: Identificazione, interpretazione, progetto* [2005], FrancoAngeli, Milano, 2005.

Besse Jean-Marc, *Paesaggio ambiente, Natura, territorio, percezione* [2018], DeriveApprodi, Roma, 2020.

Blom Philipp, *La natura sottomessa* [2022], Marsilio, Venezia, 2023.

Calder Barnabas, *Architettura ed energia* [2021], Einaudi, Torino, 2022.

Colombo Emanuela; **Pastore** Chiara Maria; **Sancassani** Susanna, *Storie di Cooperazione Politecnica, Polisocial*, 2015.

Commissione Europea, *European Green Infrastructure: Enhancing Europe's Natural Capital*, 2011.

Corrado Maurizio, *Il sentiero dell'architettura porta nella foresta* [2012], Franco Angeli, Milano, 2012.

Clément Gilles, *Breve storia del giardino* [2011], Quodlibet, Macerata, 2012.

Clément Gilles, *Ho costruito una casa da giardiniere* [2014], Quodlibet, Macerata, 2014.

Clément Gilles, *Il giardino in movimento* [2011], Quodlibet, Macerata, 2023.

Clément Gilles, *Il giardiniere planetario* [2008], 22publishing, Milano, 2008.

Clément Gilles, *L'Alternativa ambiente* [2015], Quodlibet, Macerata, 2015.

Clément Gilles, *Manifesto del Terzo paesaggio* [2004], Quodlibet, Macerata, 2015.

Clément Gilles, *Piccola pedagogia dell'erba* [2015], DeriveApprodi, Roma, 2015.

Clément Gilles, *Un grande giardino* [2017], Rizzoli, Segrate, 2017.

Clifford Derek, *L'histoire et l'art des jardins* [1954], Club des libraires de Francia, Parigi, 1954.

Ferrara Guido, *L'architettura del paesaggio* [1958], Marsilio, Venezia, 2017.

Ferrini Francesco, *Perché la Prossimità* [2021], Palermo University Press, Palermo, 2023.

Forestami, *Linee Guida per la Pianificazione e Gestione delle Infrastrutture Verdi*, 2023.

Jakob Michael, *Il paesaggio* [2009], il Mulino, Bologna, 2009.

Kondo, M.C., **Han**, S., **Donovan**, G.H., e **MacDonald**, J.M., *The Association Between Urban Trees and Crime: Evidence from the Spread of the Emerald Ash Borer in Cincinnati*, *Landscape and Urban Planning*, vol. 157, 2017.

Leonardi Cesare, **Stagi** Franca, *L'architettura degli alberi* [2018], Lazydog, Milano, 2018.

Lynch Kevin, *L'immagine della città* [2001], Marsilio, Venezia, 2001.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). *Rapporto sullo stato dell'ambiente e del territorio*. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017.

Ministero della Cultura, *Convenzione Europea del Paesaggio*, Premio del Paesaggio, 2024.

Metta Annalisa, *Il paesaggio è un mostro: Città selvatiche e nature ibride* [2022], DeriveApprodi, Roma, 2022.

Morris William, *The Prospects of Architecture in Civilization* [1947], Lehmann, Londra, 1947.

Multiplicity.lab, Milano. *Cronache dell'abitare*, Bruno Mondadori Editori, Milano, 2007.

Nowak, D. J., **Hirabayashi**, S., **Bodine**, A., & **Greenfield**, E. *Tree and forest effects on air quality and human health in the United States*. *Environmental Pollution*, 2014.

Olivar Jorge, *Uforest*, Juliet Achieng Owuor, Ian Whitehead and Rik De Vreese (European Forest Institute), 2022.

Panzini Franco, *Progettare la natura* [2005], Zanichelli, Bologna, 2005.

Pastore Chiara Maria, *Erbario Una guida del selvatico a Milano* [2022],

Mimesis, Milano, 2022.

Peel, M. C., **Finlayson**, B. L., & **McMahon**, T. A. *Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification*. *Hydrology and Earth System Sciences*, 1633-1644, 2007.

Profile Climatico Locale, Arpa Lombardia e Arpa Emilia Romagna, Comune di Milano *Rapporto sul Clima di Milano: Analisi e Prospettive*.

Ritter Joachim, *Estetica e modernità* [1952], Marinotti, Milano, 2013.

Rosenfeld et al., *Evaluating the Role of Urban Trees in Energy Conservation and CO2 Reduction*, *Journal of Environmental Management*, vol. 52, no. 1, 1998.

Salomon Jacqueline, **Mosser** Monique, *Le jardin de Mèrèville* [2004], Editions de l'Yeuse, Parigi, 2004.

Sennet Richard, *L'uomo artigiano* [2008], Feltrinelli, Milano, 2008.

Sestini Aldo, *Il paesaggio italiano*, in «Conosci L'Italia» [1953], Touring Club Italiano, 1953.

Smyrnova et al., *The Impact of Urban Greenery on Sound Levels*, *Journal of Environmental Sound Studies*, vol. 33, no. 2, 2011.

Toschi Umberto, *Corso di geografia generale* [1952], Zanichelli, Bologna, 1952.

Tosco Carlo, *Il paesaggio come storia* [2008], il Mulino, Bologna, 2017.

Trencher Patrick Gregory, *Frontiere nelle città sostenibili*, Università di Kyoto, Giappone 2022.

Turri Eugenio, *Il paesaggio come teatro* [1998], Marsilio, Venezia, 1998.

Young, A., et al., *Landscape Ecology in Theory and Practice: Principles, Problems, and Prospects*, 2014.

Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Curti - Politecnico di Milano, Città Metropolitana di Milano e Fondazione CARIPO, concessione per l'elaborazione delle mappe, Milano.

Aiapp, Documento Carta di Napoli, ottobre 1999:

<http://www.aiapp.net/images/stories/documenti/cartadinapoli.pdf>

SITOGRAFIA

AlberItalia, Benefici Ambientali degli Alberi Urbani e Periurbani:

<https://www.alberitalia.it/chi-siamo/la-fondazione.html>

Area Ambiente e Tutela del Territorio di Città Metropolitana di Milano. Metodologia e stima per la presenza di alberi:

<https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Organigramma/area-ambiente-e-tutela-del-territorio.html>

DUSAF. Dati Urbani per il Sistema Ambientale e Funzionale:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DetailoServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/uso-suolo-dusaf/uso-suolo-dusaf>

Forestami: <https://forestami.org/it/>

Planet Labs. PlanetScope Satellite Imagery:

https://apollomapping.com/planetscope-satellite-imagery?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwIbu2BhA3EiwA3yXyu_B6wIhU1qUbSQK6O1Ahb-QnntT-svYMNZZ-gy06eIXhtG_BcmED4gRoCQBsQAvD_BwE

U.S. Forest Service. (2011). The Benefits of Trees in Urban Areas:

https://www.releafmichigan.org/uploads/1/1/3/4/113491487/benefits_of_treesact.pdf

La tesi si colloca nell'ambito della composizione architettonica e urbana e dell'architettura del paesaggio, affrontando il tema della riforestazione urbana con un focus sul progetto Forestami nell'area metropolitana di Milano. L'obiettivo è esplorare come il paesaggio e la forestazione possano diventare strumenti di rigenerazione ecologica e sociale nelle città contemporanee. Il lavoro si articola in tre momenti: le radici storiche e culturali del giardino e del paesaggio, la presentazione del caso studio Forestami, con le sue motivazioni e prime realizzazioni, e infine la riflessione sulla gestione futura, che evidenzia il ruolo cruciale della comunità nella cura e manutenzione degli spazi verdi. Attraverso un intreccio di analisi teorica, indagine sul caso studio e riflessioni progettuali, l'elaborato mette in luce la riforestazione urbana come strumento concreto per migliorare la qualità della vita, rafforzare l'identità dei luoghi e promuovere città più resilienti e sostenibili.